

Paradigmi, Spie e Fallacie

A. C. Sparavigna

Politecnico di Torino

Questa è una raccolta di appunti che inizia con lo studio di alcuni aspetti generali dei paradigmi nelle scienze. Si parte dalle definizioni e si amplia con le "spie" del paradigma indiziario, di cui parla Carlo Ginzburg. Si vedranno poi le fallacie, e come si arrivi ai topoi retorici, con uso di versi celebri, proverbi, favole e parabole. Incontreremo il matematico e fisico Henri Poincaré come esperto nel caso Dreyfus, e poi Aristotele ed i suoi argomenti ad hominem, e poi vedremo come Cicerone si comportò con i testimoni barbari. Ci sarà anche Ignazio di Loyola, in relazione all'*argumentum ad baculum*,

Torino, Marzo 2021

Contenuti

PARADIGMA E SCIENZA - PARADIGMA INDIZIARIO - IL PARADIGMA INDIZIARIO DI CARLO GINZBURG - SPIE. RADICI DI UN PARADIGMA INDIZIARIO - COSA SONO LE SCIENZE UMANE? - PENSIERO INDUTTIVO - FALSIFICAZIONE - PARADIGMA DI WASON - GENERAZIONE DI IPOTESI (E FALSIFICAZIONE) - PETER WASON - PREGIUDIZIO DEL PREGIUDIZIO? - PARADIGMA INDUTTIVO? - BIG BANG - LA METAFORA DI BERTRAND RUSSELL - SAFETY AND INDUCTIVIST TURKEY - UNIRE MALE I PUNTINI - MOLTO PROBABILMENTE - IL CASO DREYFUS - FALLACIA - E FALLACIE - COSTI IRRECUPERABILI - NON SEQUITUR - FALLACIE ARGOMENTATIVE - IL BIVIO - LA FALLACIA INQUIETANTE - CONSEGUENZE - DALLA PARSIMONIA AL RASOIO DI OCCAM - LA SCOPA DI OCCAM - OCCAM'S BROOM - IL RATTO DEL CONSENSO - BULVERISMO - BENALTRISMO - CI VUOLE BENALTRO - LA PAGLIUZZA E LA TRAVE - L'UOMO DI PAGLIA - 20 FALLACIE LOGICHE DA CONOSCERE - ARGOMENTO AD POPULUM E TRADIZIONE - IPSE DIXIT/ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM - FALLACIE INFORMALI PER RILEVANZA - RADICI GRECHE - LA POLEMICA - AVVELENARE I POZZI - ARGUMENTUM AD FIDENTIA - LUOGO COMUNE - ONERE DELLA PROVA - TIRO AL BERSAGLIO - I TOPOI RETORICI, L'USO DELL'AUTORITÀ ANCHE IN VERSI CELEBRI, PROVERBI, FAVOLE E PARABOLE - L'AUTORITÀ - CICERONE E I TESTIMONI BARBARI - PRAVA VIRTUTIS IMITATRIX MALITIA - BASTA LA PAROLA - UN PROFESSIONISTA, GORGIA - L'INGANNO ED IL VIZIO

paradigma s. m. [dal lat. tardo *paradigma*, gr. παράδειγμα, der. di παραδείκνυμι «mostrare, presentare, confrontare», comp. di παρα- «para-» e δείκνυμι «mostrare»] (pl. -i). – 1. Esempio, modello. In partic., in grammatica, modello di declinazione o di coniugazione dato dai manuali di studio (per es., in latino, la flessione di *rosa*, di *rivus*, ecc., per le declinazioni; di *amare*, *monere*, *legere*, *audire* per le quattro coniugazioni); anche, l'enunciazione delle forme fondamentali di un verbo, cioè dei temi del presente, perfetto, supino, infinito, da cui derivano tutti gli altri tempi del verbo stesso (così, per es., il paradigma del verbo *pingere* si enuncia: *pingo -is*, *pinxi*, *pictum*, *pingere*). 2. Nella linguistica moderna, l'insieme degli elementi della frase che contraggono tra loro una relazione virtuale di sostituibilità, potendo sostituirsi gli uni agli altri nello stesso contesto. 3. Nel linguaggio filos., termine usato da Platone per designare le realtà ideali concepite come eterni modelli delle transeunti realtà sensibili, e da Aristotele per indicare l'argomento, basato su un caso noto, a cui si ricorre per illustrare uno meno noto o del tutto ignoto. Con altro sign., il termine è stato recentemente introdotto nella sociologia e filosofia della scienza per indicare quel complesso di regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di soluzione di problemi che caratterizza una comunità di scienziati in una fase determinata dell'evoluzione storica della loro disciplina: a mutamenti di paradigma sarebbero in tal senso riconducibili le cosiddette «rivoluzioni scientifiche». [www.treccani.it/vocabolario/paradigma/]

Paradigma è un sostantivo con variegati significati. Molto interessante da studiare. Per chi si occupa di scienze dure, iniziare dai paradigmi per finire nelle fallacie è come aprire il vaso di Pandora. Diversi sono i casi da considerare sotto vari punti di vista.

PARADIGMA E SCIENZA

Semplificando, un paradigma è un modello di riferimento. Nelle scienze, un paradigma è come un modello disciplinare. In fisica, ci sono i paradigmi per la fisica classica, quella quantistica, per la fisica relativistica, e per quella quantistica-relativistica che si lega alla fisica delle particelle. Sono quindi i modelli che descrivono la realtà in certe condizioni. Muovendosi nell'ambito di tali condizioni, si spiegano i fenomeni con teorie e verifiche sperimentali. Ovviamente, quando si trova un fenomeno che non si spiega in un certo ambito, dopo aver accuratamente verificato l'assenza di errori, si passa ad un'area fisica differente, che può essere quella quantistica o quantistica-relativistica. Un esempio è l'effetto Compton.

La diffusione Compton o effetto Compton è un fenomeno di scattering interpretabile come un urto tra un fotone e un elettrone. Il fenomeno, osservato per la prima volta da Arthur Compton nel 1922, divenne ben presto uno dei risultati sperimentali decisivi in favore della descrizione quantistica della radiazione elettromagnetica.

I tempi dell' *Ipse dixit* sono certamente passati in fisica. Quindi, in campo scientifico, si deve intendere il paradigma come un modello di indagine della comunità scientifica, che necessita però di costante verifica.

Courtesy Diagram by IndianFace

"Lo storico della scienza Thomas Kuhn diede a tale termine [paradigma] la sua attuale significanza quando lo descrisse come un insieme di teorie, leggi e strumenti che definiscono una tradizione di ricerca in cui le teorie sono accettate universalmente, all'interno di un periodo di tempo. Nel testo "La struttura delle rivoluzioni scientifiche" Kuhn definisce così il paradigma scientifico "Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca." [da it.wikipedia.org/wiki/Paradigma]

Per un fisico sono ben chiare le leggi di riferimento dei vari ambiti di ricerca. Le leggi servono per rappresentare i fenomeni secondo le grandezze fisiche fondamentali. In effetti, i paradigmi, in ambito scientifico sono studiati dai filosofi della scienza, più che dagli operatori sul campo. Risulta interessante vedere le varie sfaccettature del paradigma in ambito scientifico e non. Cominciamo dal paradigma "indiziario".

PARADIGMA INDIZIARIO

"Parlare di "paradigma indiziario" significa riflettere su quella particolare modalità conoscitiva e interpretativa che a partire da dettagli, dati marginali, indizi rivelatori permette alla ragione di conquistare una nuova leggibilità del mondo. Dapprima interrogheremo Charles S. Peirce e il romanzo poliziesco, per indagare l'aspetto formale ed i meccanismi di funzionamento dell'atteggiamento indiziario della ragione. Successivamente considereremo il paradigma indiziario come modello culturale e metodologico presente, in modo particolarmente, significativo in alcune discipline umanistiche e scientifiche".

Dal documento www.unife.it/lettere/filosofia/comunicazione/insegnamenti/teoria_dei_linguaggi/materiale_didattico/Paradigma_indiziario.pdf

IL PARADIGMA INDIZIARIO DI CARLO GINZBURG

"Lo storico italiano Carlo Ginzburg in *Miti emblemi e spie* (1986) paragona il metodo investigativo di Sherlock Holmes, quello del medico e storico dell'arte Giovanni Morelli e quello di Sigmund Freud, accomunandoli sotto la definizione di "paradigma indiziario". Esso è definito "paradigma" per intendere una costruzione concettuale complessiva (Kuhn), capace di determinare una particolare tradizione di ricerca. Il metodo si sviluppa dapprima in ambito artistico, a fronte della necessità di attribuire con esattezza ogni quadro al suo vero autore".

Dal sito nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-educativo/17-le-competenze-cliniche-relazionali-e-affettive/paradigma-indiziario/

Image Courtesy Geralt for Pixabay

SPIE. RADICI DI UN PARADIGMA INDIZIARIO

"Spie. Radici di un paradigma indiziario è un saggio scritto da Carlo Ginzburg, pubblicato per la prima volta nel 1979 all'interno della raccolta *Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane* (a cura di Aldo Gargani) e ripubblicato dall'autore nel volume *Miti emblemi spie. Morfologia e storia* nel 1986.

Il paradigma indiziario indica un modo di conoscenza della realtà fondato su "un metodo interpretativo imperniato sugli scarti, sui dati marginali, considerati come rivelatori. Considerati di solito senza importanza, o addirittura triviali, 'bassi', essi forniscono la chiave per accedere ai prodotti più elevati dello spirito umano". Su tale metodo, dotato di "uno stato scientifico debole" ma adatto all'analisi di dati qualitativi, si basano le scienze umane." [da it.wikipedia.org/wiki/Spie._Radici_di_un_paradigma_indiziario]

"Nella seconda parte del saggio Ginzburg compie un ampio excursus storico, ... Ginzburg sposta poi la sua attenzione all'epoca di Galileo Galilei, tra il XVI e il XVII secolo, durante la quale proprio le discipline indiziarie come la medicina mostrano di non poter vantare lo status di scientificità ricercato dalla moderna scienza galileiana. Con l'introduzione di quest'ultima si dovettero infatti distinguere le discipline scientifiche da quelle dedicate allo studio dei fatti umani, nell'ambito delle quali la

medicina occupa un posto speciale, a metà strada tra un sapere indiziario puro e la codificazione propria di un sapere scientifico e quindi ripetibile. Il punto è che ogni fenomeno medico (ogni malattia) pur presentando i medesimi sintomi, diverge da individuo a individuo, rendendo impossibile quella replicabilità assoluta dei fenomeni presi a oggetto dalle discipline scientifiche. ...

In conclusione, Ginzburg sottolinea che il paradigma indiziario possa essere usato non soltanto come forma di controllo sociale sempre più capillare, ma anche per analizzare criticamente l'ideologia dominante. Nonostante sia sempre più difficile sviluppare un approccio sistematico allo studio della società e della cultura, Ginzburg sostiene infatti che "non per questo l'idea di totalità dovrebbe essere abbandonata. Al contrario: l'esistenza di una connessione profonda che spiega i fenomeni superficiali viene ribadita nel momento stesso in cui si afferma che una conoscenza diretta di tale connessione non è possibile". Nella capacità di stabilire connessioni tra fenomeni apparentemente privi di legami risiede quindi per Ginzburg il valore fondamentale di questo metodo nell'ambito delle scienze umane, all'intero del quale "il rigore elastico (...) del paradigma indiziario appare ineliminabile". [da it.wikipedia.org/wiki/Spie._Radici_di_un_paradigma_indiziario]

COSA SONO LE SCIENZE UMANE?

"Qu'est-ce que les sciences humaines?", estratto con modifiche dal testo di Jean-François Dortier *Les Sciences humaines, panorama des connaissances* [Paris, Editions Sciences humaines, 1998, pp. 3-5] [traduzione [di Gabriella Giudici]]. Sorvoliamo sul problema terminologico, sarebbe vano cercare una definizione canonica o una traccia precisa delle reciproche frontiere tra le «scienze umane», le «scienze sociali» o le «scienze dell'uomo». Queste scienze si sovrappongono parzialmente senza essere completamente sinonime. Le loro definizioni sono dovute più a distinzioni accademiche, variabili a seconda dei paesi e degli usi, che a una terminologia rigorosa. Utilizziamo allora la definizione più ampia ed estesa delle scienze umane, riunendo sotto questo nome tutte le scienze che riguardano l'uomo e la società. Questo insieme è formato da una quindicina di discipline che si sono costituite intorno a questioni e temi fondatori. Un primo sguardo permette di misurare l'estensione dei problemi e dei temi coperti da tale insieme." [Gabriella Giudici, gabriellagiudici.it/quest-ce-que-les-sciences-humaines/]

PENSIERO INDUTTIVO

Da roma.unicusano.it/studiare-a-roma/ragionamento-induttivo/

"Sei curioso di sapere che cosa si intende per ragionamento induttivo e qual è la differenza con quello deduttivo? Sei nel posto giusto: in questa guida affronteremo il tema del metodo induttivo o induzione, descrivendone il significato e esaminandone l'evoluzione storica e concettuale.

Quando parliamo di induzione facciamo riferimento ad un termine che deriva dal latino, che significa letteralmente “portar dentro”, ma anche “chiamare a sé”, “trarre a sé”. Si tratta di quel procedimento che, partendo da singoli casi particolari cerca di stabilire una legge universale. Il metodo induttivo si contrappone per significato a quello deduttivo, definito anche aristotelico che, al contrario, procede dall’universale al particolare. ... Abbiamo detto che il metodo induttivo cerca di portare ad una affermazione generale a partire dall’osservazione di alcune evidenze più piccole. Per questo, l’induzione è alla base delle scienze legate all’osservazione. ... "

In fisica è cercare la legge che governa vari fenomeni. Esempio: in fisica classica c'è la legge della gravitazione universale. Questa legge governa l'interazione tra due masse poste ad un data distanza. La legge è generale poiché vale qualunque siano le masse coinvolte e qualunque sia la distanza. Infatti, viene scritta con una formula matematica dove compaiono le dimensioni, ossia le grandezze fondamentali, massa e lunghezza.

FALSIFICAZIONE

In filosofia della scienza si incontra il termine "falsificazione", - e lo troviamo anche di seguito - ma non significa che vengono falsificati i dati. Intendiamoci, c'è anche la falsificazione dei dati dove i dati vengono aggiustati o creati in modo da verificare una teoria, ma questo è diverso da quanto si intende nello studio del processo scientifico.

"L'espressione principio di falsificabilità (dal tedesco Fälschungsmöglichkeit, traducibile più correttamente come "possibilità di confutazione") identifica il criterio formulato dal filosofo contemporaneo Karl Popper per separare l'ambito delle teorie controllabili, che appartiene alla scienza, da quello delle teorie non controllabili, da Popper stesso identificato con la metafisica." [it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_falsificabilità]

"Il criterio di falsificabilità afferma dunque che una teoria, per essere controllabile, perciò scientifica, deve essere “confutabile”: in termini logici, dalle sue premesse di base devono poter essere deducibili le condizioni di almeno un esperimento che, qualora la teoria sia errata, ne possa dimostrare integralmente tale erroneità alla prova dei fatti, secondo il procedimento logico del modus tollens, in base a cui, se da A si deduce B e se B è falso, allora è falso anche A. Se una teoria non possiede questa proprietà, è impossibile controllare la validità del suo contenuto informativo relativamente alla realtà che presume di descrivere. Come ha sottolineato Karl Popper, se una proposta teorica o un'ipotesi non può essere sottoposta a un controllo che possa falsificarla, allora il teorico che l'ha avanzata può suggerire, a partire da essa, qualsiasi altra concezione senza possibilità di contraddittorio: l'ipotesi iniziale può portarci a qualunque conclusione senza che si possa confutarla. «L'inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono rischi maggiori.» (K. Popper, in AA.VV., Filosofia e pedagogia dalle origini a oggi, vol. 3, p. 615, La Scuola, Brescia 1986)". [ibidem]

PARADIGMA DI WASON

Dal documento di Enrico Rubaltelli, Pensiero Induttivo, disponibile all'indirizzo elearning.unipd.it/giurisprudenza/pluginfile.php/30997/mod_resource/content/2/RagionamentoInduttivo.pdf

"GENERAZIONE DI IPOTESI (E FALSIFICAZIONE) - Wason (1966) ha anche ideato un paradigma per studiare come le persone generano le informazioni necessarie per risolvere un problema. In un esperimento, Wason proponeva ai soggetti una tripletta di numeri: ... ". La presentazione al link dato parla degli esperimenti di Peter Wason negli anni sessanta. "Egli si rese conto che le persone, di fronte a un'ipotesi da verificare, invece di cercare di falsificarla, tendono a confermarla". L'origine dell'espressione "confirmation bias" viene proprio da Wason. A proposito di tale pregiudizio, si veda "Raccolta di discussioni sul pregiudizio di conferma", Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4273991>

La presentazione di Enrico Rubaltelli dice inoltre che "*L'effetto conferma* si può manifestare anche nel processo investigativo. Ad esempio, quando è stata raggiunta una conclusione, cioè chi ha commesso il crimine, tale conclusione viene adottata cognitivamente. Per confermare la decisione vengono raccolte ulteriori informazioni, che serviranno per costruire il miglior caso possibile per il sospettato che è stato individuato. L'aspetto critico consiste nel fatto che le nuove informazioni vengono valutate in un contesto condizionato e ciò significa che si potrebbe ignorare ciò che potrebbe provare l'innocenza del sospettato. ... Un altro fenomeno legato all'effetto conferma è quello della "tunnel vision", ovvero un fenomeno che coinvolge i vari attori all'interno del sistema che gestisce la giustizia penale. Il processo cognitivo principale coinvolto nella tunnel vision è la tendenza a focalizzare l'attenzione su un sospetto. Selezionando e filtrando l'evidenza che consente di "costruire un caso" in cui si dovrà stabilire la colpevolezza del sospetto. Vengono così ignorate o cancellate le informazioni che potrebbero invece concorrere a determinare la sua innocenza (Findley & Scott, 2006)".

PETER WASON

"Peter Cathcart Wason (22 April 1924 – 17 April 2003) was a cognitive psychologist at University College, London who pioneered the Psychology of Reasoning. He progressed explanations as to why people make certain consistent mistakes in logical reasoning. He designed problems and tests to demonstrate these processes, for example the Wason selection task, the THOG problem and the 2-4-6 problem. He also coined the term "confirmation bias"[1] to describe the tendency for people to immediately favor information that validates their preconceptions, hypotheses and personal beliefs regardless of whether they are true or not. ... In 1960 Wason developed the first of many tasks he would devise to reveal the failures of human reasoning. The "2-4-6" task was the first experiment that showed people to be illogical and irrational. In this study,

subjects were told that the experimenter had a rule in mind that only applied to sets of threes. The “2-4-6” rule the experimenter had in mind was “any ascending sequence”. In most cases, subjects not only formed hypotheses that were more specific than necessary, but they also only tested positive examples of their hypothesis. Wason was surprised by the large number of subjects who failed to get the task correct. The subjects failed to test instances inconsistent with their own hypothesis, which further supported Wason’s hypothesis of confirmation bias." [en.wikipedia.org/wiki/Peter_Cathcart_Wason]

"A problem of concept formation in which people are given the ordered triple of numbers (2, 4, 6) and are invited to try to generate further examples of triples conforming to an *unspecified rule* that the example obeys, trying to home in on the correct rule on the basis of simple right/wrong feedback after every guess. The *actual rule is any ascending sequence*, but the *example* invites people to form more specific hypotheses, such as ascending even numbers or numbers ascending by equal intervals". Wason "found that people tend to try examples consistent with such more specific hypotheses, such as (10, 20, 30) and seldom try examples that would refute them such as (10, 11, 30), thus manifesting confirmation bias and failing to find the right answer but often becoming increasingly convinced of the rightness of their incorrect hypotheses". [www.oxfordreference.com/]

PREGIUDIZIO DEL PREGIUDIZIO?

Abbiamo visto che Enrico Rubaltelli usa il termine "effetto" invece di "pregiudizio" o "bias". In Inglese il termine "bias" definisce, tra le altre cose, l'inclinazione o il pregiudizio a favore o contro una persona. Se estendiamo il significato verso un'idea o un'ipotesi, passiamo al "bias di conferma", in Inglese "confirmation bias", che è un fenomeno cognitivo umano per il quale si tende a muoversi entro un ambito delimitato dalle proprie convinzioni acquisite. Una interessante discussione sul "pregiudizio di conferma" è data da Franco Mattarella, (2016). Pregiudizio di conferma (Confirmation Bias). Al link www.pensierocritico.eu/pregiudizio-di-conferma.html

Mattarella fornisce la definizione del Confirmation Bias, secondo Raymond Nickerson [Nickerson, R. S. (1998), Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of general psychology, 2(2), 175-220]. Questo bias è "la ricerca o l'interpretazione di prove in modo che siano favorevoli a esistenti credenze, aspettative o ipotesi [del soggetto interpretante]." Come osserva Franco Mattarella, "Nell'ambiente sociale il confirmation bias ostacola la valutazione pubblica di opinioni e argomenti, favorendo la propaganda politica, la scarsa credibilità dei mass media, il disprezzo per l'opinione degli esperti, la polarizzazione e manipolazione delle opinioni, il conformismo sociale. Secondo Nickerson, le persone restringono la loro attenzione solo alle osservazioni (o informazioni) favorevoli alle loro convinzioni e rifiutano di prendere in considerazione osservazioni (o informazioni) alternative."

Esistono evidenze sperimentali del confirmation bias e Nickerson ne espone alcune. Una riguarda anche il metodo scientifico. "La capacità di resistere al confirmation bias è una proprietà che distingue il pensiero scientifico dal pensiero ordinario", dice Mattarella. Poi aggiunge che il mondo scientifico ha la seguente prassi: dopo aver trovato prove convincenti a favore delle ipotesi, si cercano prove che le confutino. "L'insistenza della scienza, come istituzione, nella verifica empirica delle ipotesi scientifiche con metodi pubblicamente accessibili ha assicurato la sua relativa indipendenza dai pregiudizi dei singoli scienziati".

Si noti che nel testo di Nickerson ci si riferisce *prevalentemente alla fisica*.

C'è un pregiudizio sul pregiudizio? "Il termine pregiudizio può assumere diversi significati, tutti in qualche modo collegati alla nozione di preconetto o "giudizio prematuro", ossia basato su argomenti pregressi e/o su una loro indiretta o generica conoscenza" [Wikipedia]. Se si studia un problema, siamo sicuri di aver considerato tutte le variabili? Non aver avuto un pregiudizio sul fatto che esiste un bias culturale che ci può portare a scartare alcuni fatti o dati non è cosa negativa.

Ci sono campi dove il bias di conferme è molto rilevante, come quando si deve stabilire la colpevolezza del sospetto. Se c'è bias, "Vengono così ignorate o cancellate le informazioni che potrebbero invece concorrere a determinare la sua innocenza (Findley & Scott, 2006)".

PARADIGMA INDUTTIVO?

Mentre sul "paradigma indiziario" ci sono molti riferimenti, su questo paradigma c'è pochissimo. Esisterà tale paradigma? Si mette quel poco che c'è. Da www.sinistrainrete.info/marxismo/61-marx-e-la-scienza.html, in un articolo intitolato "Marx e la scienza", di Franco Soldani, sottotitolo "Come il pensiero scientifico ha dato forma alla teoria della società di Marx".

"Il fatto è che, proprio in piena epoca in cui Marx scrive Das Kapital, il pensiero scientifico si era avviato su una strada diversa da quella classica, esemplarmente rappresentata dal determinismo di Laplace. Durante questo periodo, come si è visto, era divenuto chiaro a molti scienziati che la conoscenza del mondo fisico e biologico non poteva più essere pensata nei termini tradizionali del paradigma induttivo che si credeva avesse avuto inizio con Newton, e che invece come oggi sappiamo era solo un mito (persino Bacon non è quel campione dell'induttivismo che si è pensato fosse). D'altro canto, l'opposizione di molti scienziati al metodo induttivo, come si è visto, era praticamente cominciata da subito sulla base della convinzione sia che il soggetto fosse in coevoluzione con la materia, in stretto rapporto d'interdipendenza con i fenomeni naturali, sia che la percezione empirica, l'osservazione dei dati e dei fatti sensibili implicasse sempre la presenza del nostro apparato concettuale per rendere intelligibile l'esperienza."

BIG BANG

Da digilander.libero.it/briancon/pagine/astrobol/cap.76.htm Identità dell'autore della pagina non disponibile.

"Una particolare idea ha finito per prevalere sulle altre, ed oggi il 95% dei cosmologi (e forse di più) sono comunque accomunati nei loro studi dalla teoria del Big Bang, che è stata praticamente considerata quella "giusta". Ogni discussione, divergenza di opinione, polemica, viene comunque svolta ed esaurita in questo contesto: le altre teorie sono state dichiarate non soddisfacenti o semplicemente sbagliate. Una " Teoria cosmologica " come qualunque teoria scientifica deve essere suffragata dal metodo sperimentale o galileiano che è un paradigma induttivo per la costruzione e verifica delle teorie, che solo allora si possono chiamare scientifiche. I passi attraverso cui si realizza questo paradigma sono:

1. osservazione: attraverso "sensate esperienze" (definizione di Galileo) si scoprono determinati aspetti della Natura, senza farci condizionare dai nostri pregiudizi ma senza neanche lasciarci fuorviare da difetti e imprecisioni della composizione stessa dell'esperimento.
2. modellizzazione: questo è il passo induttivo dell'approccio di Galileo. A partire dalle sensate esperienze si elabora una prima teoria, che le inquadri in maniera più semplice possibile. Questo vincolo è richiesto poiché solo le teorie semplici possono essere sfruttate efficacemente dall'uomo, e in definitiva risultano pertanto le uniche ad essere utili.
3. previsione: se la teoria riesce a dare conto di fenomeni non direttamente connessi con le prime osservazioni, il suo ambito di applicazione diviene più vasto. Si dice allora che la teoria è "più generale" di quello che si pensava inizialmente. Ogni teoria descrive un "pezzetto" di realtà si dice che è un modello, così come una cartina topografica rappresenta con grande dettaglio una zona del nostro pianeta, ma nessuna teoria descrive tutta la realtà."

«Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.» (Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926)

Albert Einstein era nato a Ulma il 14 marzo 1879. Qualche anno prima era nato Bertrand Russell, il 18 maggio 1872. Russell è stato un filosofo, logico, matematico, attivista e saggista.

LA METAFORA DI BERTRAND RUSSELL

"Il tacchino induttivista è una celebre metafora ideata dal filosofo Bertrand Russell, e ripresa poi anche da Karl Popper, allo scopo di confutare le pretese di validità in senso assoluto dell'inferenza induttiva per enumerazione, cardine del metodo induttivo e dell'empirismo inglese tradizionale di filosofi quali Francesco Bacone, John Stuart Mill e delle disquisizioni del Wiener Kreis, il Circolo di Vienna dei filosofi positivisti logici, fondato da Moritz Schlick nella prima metà del Novecento (e animato da pensatori come Otto Neurath e Rudolf Carnap)". [it.wikipedia.org/wiki/Tacchino_induttivista]

Il tacchino si trova in un allevamento statunitense. Decide di formarsi una visione del mondo fondata sulla scienza, ovvero secondo la *Wissenschaftliche Weltauffassung*, dei neopositivisti del Wiener Kreis. Il tacchino, dal giorno che inizia l'osservazione, trova che gli veniva dato da mangiare alle 9 del mattino. Da buon induttivista non è precipitoso, ma esegue l'osservazione in una vasta gamma di circostanze, a seconda dei giorni della settimana o del tempo o del clima, se piove o è bello. "Così arricchiva ogni giorno il suo elenco di una proposizione osservativa in condizioni più disparate. Finché la sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva come questa: "Mi danno sempre il cibo alle 9 del mattino". Questa inferenza si rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale.

Sempre da Wikipedia, con relativi riferimenti bibliografici. (Bertrand Russell, 1912)

"Osservazioni: Per quanti casi si possano enumerare nel corso di un ragionamento induttivo, nulla può garantire che il prossimo caso rientrerà anch'esso nell'inferenza che abbiamo indotto dalle osservazioni, in quanto gli esperimenti concepibili e le osservazioni possibili sono infiniti per numero e tipologia. L'induzione si fonda su un pregiudizio ontologico, ma in realtà è priva di fondamento (nella terminologia della logica, non extat).

Secondo Popper, l'unico metodo scientifico valido è il metodo ipotetico-deduttivo, basato sul mettere alla prova l'ipotesi teorica tramite le asserzioni che se ne possono dedurre, presupponendo l'obbligo, per il ricercatore, di formulare le sue asserzioni in modo tale che esse siano falsificabili (smentibili, confutabili, in opposizione agli asserti verificabili giudicati sensati dall'empirismo tradizionale) in sede di esperimento.

Popper sostituisce, così, l'idea di una scienza basata sulla pura routine dell'enumerazione con l'idea di una scienza di ardite congetture e di ricerca continua dell'errore, in vista della verità, che resta un ideale regolativo. Nella storia della filosofia della scienza, il 1935, anno di pubblicazione dell'opera di Popper *Logik der Forschung* (La logica della ricerca), contrassegna il passaggio dalla stagione dell'empirismo logico (o neoempirismo), o positivismo logico (o neopositivismo), alla stagione del razionalismo critico."

SAFETY AND INDUCTIVIST TURKEY

<https://www.tuningintosafety.com/blog/2020/1/16/safety-and-the-inductivist-turkey>, a site by J.A. (Tony) Martin. Here what we can find told about "Safety and the Inductivist Turkey"-

"During daily work routines, the natural progression in human thinking is to assume that whatever happens today will continue to play out the exact same way in the future. While the effect varies from person to person, it only takes a short series of identical events for our minds to conclude that the end result will never change. This dynamic leads workers to stop asking "what could go wrong?" and contributes to many safety incidents where a variable changed unexpectedly, leading to a workplace injury or fatality.

It is interesting to note that this mode of thinking has been described in the world of science and philosophy. Inductivism is a strain of scientific reasoning where an observer draws conclusions based on a number of similar events. If a pattern becomes clear, the observer proposes a modest law to describe the phenomenon. This law could then be made bolder if the pattern continues to hold true. An industrial example of inductive reasoning would be "our company has not had a crane collapse, therefore, we will never have a crane collapse."

"Inductivism was first proposed by Francis Bacon in 1620, and there have been many rebuttals to his ideas since that time. One famous critic of inductivism was Bertrand Russell, a British intellectual whose arguments inspired the analogy of a turkey growing up on a farm. ... [l'autore espone l'esempio visto prima del tacchino]."

"My point is this: we are all inductive thinkers by our very nature. Inductive thinking is the basis for complacency, and all humans are subject to the failures that are inherent to that approach to work practice. Left to our own devices, our work habits default to "I've done this a thousand times" or "we've always done it this way," as opposed to recognizing that we might have just been lucky and we need to start looking for better, safer solutions."

Questa osservazione è molto rilevante per gli ambienti di lavoro. Il sito segue con alcune proposte.

Dice il sito: "Il punto è questo: siamo tutti pensatori induttivisti per nostra stessa natura. Il pensiero induttivista è la base dell'autocompiacimento e tutti gli esseri umani sono soggetti ai fallimenti inerenti a tale approccio alla pratica lavorativa. Lasciati ai nostri dispositivi, al nostro lavoro con abitudini predefinite finiamo col dirci "L'ho fatto mille volte" o "L'abbiamo sempre fatto in questo modo", invece di riconoscere che potremmo essere stati fortunati e dobbiamo iniziare a cercare soluzioni migliori e più sicure. E così si dice, probabilmente, oppure, con ulteriore confidenza, molto probabilmente, oppure con totale confidenza, sicuramente è così o sarà così. Ma se non si è considerata una variabile, ci sono ambiti dove il risultato della variabile è molto pericoloso, ed è per questo che il sito sottolinea massima attenzione nei controlli.

UNIRE MALE I PUNTINI

Visto che abbiamo accennato alle probabilità, si veda quanto dice Federico Ridella in www.linkiesta.it/2018/02/unire-male-i-puntini-uno-dei-maggiori-errori-di-chi-investe/

"Si pensi alla fallacia [si veda dopo] dello scommettitore: che ci porta a credere che se un evento si è verificato molto spesso nel passato diventa meno probabile, anche quando non esiste nessuna relazione. Si pensi al lancio di una moneta o ai numeri "ritardatari" del Lotto. Un altro bias [si veda dopo] molto diffuso è l'effetto carrozzone (bandwagon), ovvero la tendenza a seguire la massa. Questo è per esempio il comportamento alla base delle bolle speculative. Esistono inoltre tantissimi altri bias, come la tendenza a saltare alle conclusioni, l'avversione alla perdita, l'ancoraggio, oppure l'home bias che implica investire solo in titoli del proprio paese o solo si conosce meglio."

La fallacia dello scommettitore rientra nel tipo Gambler's fallacy.

The gambler's fallacy, also known as the Monte Carlo fallacy or the fallacy of the maturity of chances, is the erroneous belief that if a particular event occurs more frequently than normal during the past it is less likely to happen in the future (or vice versa), when it has otherwise been established that the probability of such events does not depend on what has happened in the past. Such events, having the quality of historical independence, are referred to as statistically independent. The fallacy is commonly associated with gambling, where it may be believed, for example, that the next dice roll is more than usually likely to be six because there have recently been fewer than the usual number of sixes. [https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_fallacy]

MOLTO PROBABILMENTE

Proseguiamo ancora con la probabilità. Prima la teoria.

La probabilità composta è data da:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

La probabilità che si verifichino entrambi i due eventi A e B è pari alla probabilità di uno dei due eventi moltiplicato con la probabilità dell'altro evento condizionato al verificarsi del primo. Nel caso di indipendenza stocastica si ha che la probabilità congiunta è pari al prodotto delle probabilità:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Esiste, legato a questa formula, l' "errore di congiunzione" (noto anche come problema di Linda) è un errore formale che si verifica quando si presume che condizioni specifiche siano più probabili di una singola condizione generale. L'esempio più spesso citato di questo errore è nato da Amos Tversky e Daniel Kahneman ed è il seguente:

Linda ha 31 anni, single, schietta e molto brillante. Si è laureata in filosofia. Da studentessa, era profondamente preoccupata per le questioni di discriminazione e giustizia sociale e ha anche partecipato a manifestazioni anti-nucleare. Quale delle seguenti affermazioni è più probabile?

- 1) Linda è una cassiera di banca.
- 2) Linda è una cassiera di banca ed è attiva nel movimento femminista.

La maggior parte degli intervistati ha scelto l'opzione 2. Tuttavia, la probabilità che due eventi si verifichino insieme è sempre inferiore o uguale alla probabilità che uno dei due si verifichi da solo, come da formula.

Adattando da it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_prospetto#Il_problema_di_Linda e da en.wikipedia.org/wiki/Conjunction_fallacy si può dire come segue.

Sia la probabilità che Linda sia una cassiera di banca, $P(A) = 0,05$ e che la probabilità che Linda sia femminista, $P(B) = 0,95$, assumendo l' indipendenza stocastica, $P(\text{Linda è un cassiere di banca e Linda è una femminista}) = 0,05 \times 0,95 = 0,0475$, inferiore a $P(A)$ (Linda è un cassiere di banca). Tversky e Kahneman sostengono che la maggior parte delle persone sbaglia questo problema perché usa questo tipo di giudizio: l'opzione 2 *sembra* più "rappresentativa" di Linda in base alla descrizione di lei, anche se è chiaramente matematicamente meno probabile. Tversky e Kahneman hanno sostenuto che uno scenario specifico sembrava più probabile a causa della sua rappresentatività, ma ogni dettaglio aggiunto in realtà renderebbe lo scenario sempre meno probabile.

Gerd Gigerenzer e Ralph Hertwig hanno criticato il problema Linda per motivi quali la

formulazione ed il suo inquadramento. Alcuni dei termini utilizzati nel problema d hanno significati polisemici, le alternative scelte di cui ha affermato erano più "naturali". Notiamo che il questione era formulata in Inglese. Il significato di "probabile" ("ciò che accade con data frequenza") corrisponde alla probabilità matematica su cui le persone dovrebbero essere testate, ma il significato di "probabile" ("cosa che è plausibile" o "c'è evidenza") non lo è. Ed anche il termine "e" è stato chiamato in causa per significati polisemici rilevanti.

In un discorso quindi, l'utilizzo del "probabile" o "molto probabile" gioca sul polisemico, inducendo l'uditorio a reputare quanto definito "probabile" come automaticamente vero, benché forse solo "possibile". Questo è un retaggio dell'origine del termine che è passato in Inglese tal quale.

probabile - Vocabolario on line - <https://www.treccani.it/vocabolario/probabile/>

[dal lat. probābilis, der. di probare «approvare»]. – 1. Propriam., che si può approvare. In partic.: a) Di fatto o avvenimento che, in base a serî motivi (i quali però non costituiscono vere prove e non danno quindi certezza), si è propensi a credere che accada o che sia già accaduto: b) Di opinione che si ammette possa corrispondere a verità, in base a motivi o argomenti attendibili, ma non del tutto certi: congettura, interpretazione, supposizione probabile; c) Nella logica formale, argomentazione p. o dialettica, quella in cui si traggono conclusioni partendo da premesse soltanto probabili (in contrapp. all'argomentazione apodittica, che muovendo da premesse certe dà luogo alla scienza). Treccani illustra anche il probabile nella dottrina teologica.

IL CASO DREYFUS

Sergio Novani, 1° Workshop di Teoria e Pratica dell'Argomentazione - LA SVOLTA ARGOMENTATIVA - 50 anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008, Padova, 31 ottobre 2008 - www2.unipr.it/~itates68/Sergio%20Novani_Padova%2031%20ottobre%202008.pdf - Il superamento della fallacia della trasposizione del condizionale attraverso un processo argomentativo-operazionale- congetturale.

L'autore del documento parla del caso Dreyfus.

"L'accusa sostenne che un certo documento (il bordereau), trovato dal controspionaggio francese in un cestino della carta straccia dell'ambasciata tedesca e scritto dallo stesso Dreyfus per sua ammissione, contenesse dei messaggi cifrati e questo perché in quel documento le lettere dell'alfabeto comparivano, apparentemente, con una frequenza diversa da quella con cui comparirebbero nella prosa francese "normale".

Nel processo del 1894 il celebre scienziato forense Alphonse Bertillon si cimentò nel calcolo della probabilità che quella particolare combinazione di lettere trovata nel bordereau si fosse prodotta per caso, vale a dire supponendo che Dreyfus fosse innocente e non avesse scritto alcun messaggio cifrato. Poiché nei calcoli di Bertillon tale probabilità, $P(E|H)$ risultò estremamente bassa, si concluse che era anche estremamente bassa la probabilità che Dreyfus fosse innocente, cioè la credibilità $P(H|E)$. Nel secondo processo di appello, nel 1904, una memoria scritta da tre "saggi", fra i quali Henri Poincaré, faceva giustizia di questa fallacia (e dei calcoli di Bertillon), ed affermava il corretto principio della rapporto delle verosimiglianze per la valutazione della prova." Poincaré era in ottima compagnia con Émil Appell, Jean Gaston Darboux.

Il rapporto degli esperti del 1904 rappresenta un ottimo esempio di applicazione del metodo scientifico e della razionalità. Le critiche alle perizie furono essenzialmente le seguenti. Le misure usate per condannare Dreyfus non erano corrette poiché erano state eseguite su riproduzioni bordereau non conformi all'originale. Le tecniche matematiche erano state usate impropriamente ed erroneamente. Il calcolo delle probabilità non è legittimo nelle questioni morali.

FALLACIA

Dal Dizionario Treccani - fallàcia s. f. [dal lat. fallacia] (pl. -cie). – 1. L'essere fallace, ingannevole: la f. degli uomini; f. d'un indizio, d'una promessa. Con senso più concr. (anche al plur.), atto, parola, argomento fallace: quanto più altri s'affatica in voler sostenere il falso, ... tanto più e più gravi fallacie produce 'n campo (Galilei). 2. Nel linguaggio filos., argomentazione credibile ma logicamente viziata e quindi falsa; è sinon., in senso ampio, di sofisma.

E FALLACIE

Dal documento www.liceoeinsteinmilano.edu.it/pages2/materiale didattico/tassi/ENCICLOFALLACIA.pdf - Saverio Mauro Tassi. Liceo Einstein, Milano.

"Gli errori dell'argomentazione (o del ragionamento) sono tradizionalmente chiamati "fallacie" (dal latino "inganni") per intendere che si tratta di argomenti non validi ma che sembrano validi e che quindi possono ingannarci. Conoscere le fallacie ci aiuta a evitarle nelle nostre argomentazioni o a saperle riconoscere e smascherare quando usate da altri. E, last but not least, a riderci sopra."

Satire on "False Perspective" by William Hogarth, 1753 : "Whoever makes a Design without the knowledge of Perspective will be liable to such absurdities as are shewn in this Frontispiece." Category: Perspective, Category: William Hogarth

Courtesy: Churchh, for Wikipedia. [it.wikipedia.org/wiki/File:The_importance_of_knowing_perspective_-_Satire_on_False_Perspective,_by_William_Hogarth_\(1753\).jpg](http://it.wikipedia.org/wiki/File:The_importance_of_knowing_perspective_-_Satire_on_False_Perspective,_by_William_Hogarth_(1753).jpg) - Questa immagine è utilizzata dal sito <http://www.argomentare.it/strumenti/fallacie>

Cos'è una fallacia? Si chiede il sito www.argomentare.it, proponendo La False Perspective di Hogarth come illustrazione esemplificativa.

"Nel quadro alcune immagini sembrano comprensibili e coerenti, eppure producono una certa inquietudine, un imbarazzo intellettuale che solo l'analisi mette a fuoco nella sua causa. Nel ragionamento la fallacia produce lo stesso effetto: sembra funzionare, ma se la si analizza meglio si scopre che qualcosa non funziona".

COSTI IRRECUPERABILI

Prima di entrare nel merito della ENCICLOFALLACIA, si tenga presente che le fallacie non sono limitate agli individui, ma assumono rilevanza in economia e marketing. Dal documento cla.unisalento.it/c/document_library/get_file?folderId=22481013&name=DLFE-74601.pdf - Luca Zamparini. Note introduttive all'Economia Comportamentale.

"La fallacia dei costi irrecuperabili si riferisce ad una situazione in cui l'agente economico, nel fare una determinata scelta, prende in considerazione anche dei costi che ha già sostenuto e che non potrà recuperare indipendentemente dal proprio comportamento. Un esempio in tal senso è quello che si riferisce a politiche aziendali che perseverano nella vendita di un determinato prodotto, che si è rilevato poco appetibile, nel tentativo di recuperare quello che hanno speso nel marketing o negli impianti necessari per la produzione. In tale modo determinano ulteriori perdite che non avrebbero sostenuto nel caso in cui avessero smesso la commercializzazione del prodotto. Un altro caso può essere rappresentato da una situazione in cui si è comprato un biglietto per uno spettacolo e, nonostante non si abbia più voglia di vederlo, si paga il trasporto e si perde un'intera serata per il fatto di avere già speso dei soldi per l'acquisto del biglietto."

Ed ora passiamo alla ENCICLOFALLACIA ed alle fallacie in essa descritte.

NON SEQUITUR

www.liceoeinsteinmilano.edu.it/pages2/materiale didattico/tassi/ENCICLOFALLACIA.pdf - Saverio Mauro Tassi, Milano. Ecco un estratto.

" "Non sequitur" significa "non segue", ovvero "non ne consegue". Indica tutte le fallacie di ragionamento (o inferenza), cioè tutti gli errori di consequenzialità logica consistenti nel trarre da premesse delle conclusioni indebite, che in realtà non possono essere tratte da quelle premesse. Per esaminare i vari tipi di non sequitur è indispensabile conoscere la distinzione tra ragionamento deduttivo (o deduzione) e ragionamento induttivo (o induzione):

- la deduzione è il ragionamento (o inferenza) che trae conclusioni meno ampie da premesse più ampie: "Tutti gli uomini sono bipedi, i milanesi sono uomini, i milanesi

sono bipedi”.

- l'induzione è il ragionamento che trae conclusioni più ampie da premesse meno ampie: “Italia, Germania, Francia... sono Stati europei, Italia, Germania, Francia... sono repubbliche, alcuni/molti Stati europei sono repubbliche”. ...

Non sequitur induttivi - La generalizzazione indebita.

"La fallacia induttiva fondamentale è quella di generalizzazione indebita (ossia eccessiva), che consiste nell'attribuire una proprietà a tutti gli elementi di un insieme sulla base del fatto che alcuni/molti elementi dello stesso insieme la possiedono." [ibidem]. Seguono vari esempi, tra cui il tacchino induttivista così proposto: "Un giovane tacchino viene posto in un recinto con altri suoi consimili coetanei. Fin dal primo giorno osserva che gli danno da mangiare tutti i giorni alle 14.30. Passano i giorni e verifica che il pasto gli viene servito alle 14.30 sia nei giorni festivi, sia in quelli feriali, sia quando piove sia quando c'è il sole, sia nei giorni dispari sia nei giorni pari, sia nei giorni in cui scoppia una nuova guerra, sia in quelli in cui si firma un trattato di pace, e così via. Il 24 dicembre verso sera si azzarda a prevedere: “Di sicuro domani mi daranno da mangiare alle 14.30”. Ma le cose non vanno così.

E poi c'è Karl Popper.

"Si può dire che il cavallo di battaglia di Karl Popper contro il neopositivismo consistette proprio nel sostenere che il principio di verificabilità, fondamento della scienza per i neopositivisti, nascondeva la fallacia di generalizzazione indebita. L'esempio-prova brandito da Popper era quello di “Tutti i cigni sono bianchi”. Così crederono per secoli gli europei, finché non scoprirono i cigni neri in Australia. Morale della favola: nessun numero, per quanto alto, di osservazioni ci permette di trarre una conclusione universale e necessaria (come avrebbe detto Kant). Infatti mentre un asserto universale riguarda tutti i casi, la nostra esperienza, per quanto ampia, comprende sempre solo alcuni casi (se non nel presente indubbiamente rispetto al futuro). Per questo Popper propose di sostituire il principio di verificabilità con quello di falsificabilità, argomentando che mentre miriadi di conferme sperimentali non sono sufficienti a garantire la verità di un asserto universale, una sola smentita sperimentale è sufficiente ad attestarne la falsità. Questo per Popper comportava che le teorie scientifiche possono essere più o meno verosimili ma mai vere. [sempre da ENCICLOFALLACIA, Saverio Mauro Tassi, Milano].

FALLACIE ARGOMENTATIVE

Da people.unica.it/giuseppesergioli/files/2012/04/32.-Fallacie-argomentative.pdf

di Giuseppe Sergioli - ABSTRACT - Questo lavoro prende in esame le più note fallacie argomentative che verranno introdotte attraverso un ampio uso di esempi pratici, con lo scopo di mostrare al lettore come tali fallacie siano largamente impiegate nei più svariati contesti comunicativi. L'analisi critica proposta in questo lavoro metterà in luce

come le fallacie abbiano il potere di rendere, talvolta, un argomento ben più persuasivo rispetto ad un ragionamento del tutto impeccabile dal punto di vista rigorosamente logico-argomentativo.

1. INTRODUZIONE - 2. ARGOMENTAZIONE - 3. AMBIGUITÀ E VAGHEZZA - 4. ARGOMENTI TENDENZIOSI - 5. LE FALLACIE EMOTIVE - 6. LE FALLACIE AD HOMINEM - 7. LE FALLACIE STATISTICHE - 8. CONSIDERAZIONI FINALI

"La prima classificazione delle fallacie logiche si deve ad Aristotele, che già nel "De sophisticis elenchis" [Colli 1955] identificò tredici fallacie, distribuite in due differenti categorie: fallacie linguistiche e non linguistiche. Da allora sia l'evolversi delle differenti tecniche argomentative che le varie circostanze di vita quotidiana hanno lasciato spazio" ad altro ancora [Giuseppe Sergioli].

"In logica si è soliti riservare il termine fallacia a quegli argomenti che, pur essendo scorretti, appaiono psicologicamente persuasivi. Definiamo quindi come fallacia ogni forma di argomento che sembri corretta ma che, in seguito a esame, si dimostri non essere tale. ... per quanto possa sembrare controintuitivo, alcuni errori logico-argomentativi, se usati con la giusta e adeguata maestria, possono rendere l'argomento più persuasivo rispetto ad un ragionamento impeccabile dal punto di vista logico-argomentativo." [Giuseppe Sergioli]

Esempio dell'uso dell'ambiguità, pluralità di significati. Lessicale: "Luca adora la pesca." Pesca (di pesci) o pesca il frutto? - Ambiguità di struttura: "Sono andato a vedere un film con Jeremy Irons". Invece non lo è la frase "Sono andato con Jeremy Irons a vedere un film" [ibidem]

Il discorso tendenzioso (dar colore alle parole). "Con la nuova XYZ, potrete percorrere ben 2000 km con un solo pieno di benzina". "In questo caso le locuzioni "ben" e "solo" non aggiungono alcun elemento essenziale all'informazione di base che interessa al consumatore (e cioè che la vettura XYZ percorre 2000 km con un pieno), ma *coloriscono l'informazione* data presentando l'offerta come vantaggiosa e tolgono spazio al consumatore per stabilire da sé se tale proposta sia davvero conveniente o meno". Ed ecco un giornalista - "Stavolta vi presenterete di fronte agli elettori con un programma finalmente chiaro?" - "Apparirà evidente al lettore come, l'utilizzo dei termini "stavolta" e "finalmente" nasconda il sottinteso conversazionale secondo il quale in precedenza il programma elettorale sia stato presentato in maniera oscura e insoddisfacente. In questo modo il giornalista, pur riconoscendo una certa chiarezza sulla presentazione del programma politico dell'intervistato, allo stesso tempo ne sta inesorabilmente screditando l'intero operato precedente". [ibidem]

Poi c'è la "fallacia del manichino", "per distogliere l'attenzione da quello principale. Per smascherare tale fallacia, oltre a una costante attenzione e ascolto, è utile notare come tali argomenti siano introdotti in maniera ricorrente da espressioni come "ma il punto non è questo" o "ma il vero problema sta nel fatto che..." o ancora "ma non si può negare che...", che portano l'ascoltatore a distogliere l'attenzione da quello che era l'argomento iniziale".

E molto altro in quanto detto da Giuseppe Sergioli. . Ma ancora questo.

"Un'altra tipologia di fallacia ad hominem prende il particolare nome di fallacia dell'avvelenamento del pozzo. Come spiega John Henry Newman [Newman 2001] questo nome deriva dall'antica pratica di avvelenare i propri pozzi per bloccare le invasioni degli eserciti nemici ed è presa come esempio emblematico di tecnica tanto semplice da eseguire quanto devastante nei suoi effetti. Dal punto di vista argomentativo, questa fallacia consiste nel negare a qualcuno il diritto di esprimersi in merito a una determinata tematica, in virtù della sua appartenenza a una certa fazione o per mancanza di competenza nella tematica trattata" [Giuseppe Sergioli].

IL BIVIO

Wikipedia sulla falsa dicotomia. https://it.wikipedia.org/wiki/Falsa_dicotomia

"Una falsa dicotomia (chiamata anche falso dilemma, fallacia della falsa scelta, o molto più informalmente pensare solo bianco o nero) è un tipo di fallacia che consiste nel presentare due soluzioni a un problema come se fossero le uniche possibili, fra cui scegliere alternativamente, quando in realtà ce ne sono altre. Viene spesso utilizzata intenzionalmente come strategia retorica per forzare una scelta (O con noi o contro di noi), come accidentale omissione di opzioni aggiuntive oppure risulta come espressione di un modello della realtà o di un paradigma incapace di descrivere scenari alternativi."

Si immaginino, in relazione alla scelta "con noi o contro di noi", gli argomenti ad baculum che si aggiungono.

"Trova largo uso nelle orazioni politiche o nelle invettive come strategia retorica per forzare una scelta a proprio favore utilizzando domande retoriche, per esempio affermazioni come "Sei con noi o con i terroristi?" oppure "Siete contrari a questa liberalizzazione: proponete alternative ad un mercato capitalistico? Voi volete instaurare un sistema sovietico!" rappresentano esempi di applicazione di questa fallacia."

LA FALLACIA INQUIETANTE

<https://people.unica.it/giuseppesergioli/files/2020/11/LeFallacieArgomentative-2.pdf>

"Le fallacie emotive si hanno quando le emozioni interferiscono inopportuno con gli scopi ultimi dell'argomentazione. Possono dar luogo a fallacie della rilevanza [...] o, più semplicemente, a un livello di intensità emotiva che rischia di sviare gli interlocutori dall'obiettivo originario del dibattito, cioè la scoperta della verità." Woods, Irvine & Walton, 2004, p. 46

Si riportano alcune parti di una frase. " ... quello che dici è inquietante, soprattutto perché sei nessuno può darci l'assoluta certezza ... ". La fallacia può essere rafforzata con una asserzione del tipo "stato indirettamente chiamato in causa, ma ... ".

In questo modo, si amplifica l'emozione. Il "ma" serve per evitare osservazioni concernenti l'avverbio "indirettamente". La fallacia di emozione spesso non è sola ma accompagnata da altre fallacie e forme retoriche, come ad esempio il "nessuno può darci l'assoluta certezza". La fallacia emotiva, associata quindi con l'*argumentum ad hominem* e *ad baculum*, serve in un senso negativizzante, oltre a distrarre dal tema del discorso.

CONSEGUENZE

"L'*argumentum ad consequentiam* (il richiamarsi alle conseguenze), è una "fallacia" cioè un errore nascosto nel ragionamento che comporta la violazione delle regole di un confronto argomentativo corretto. In questo caso l'argomento conclude che un'ipotesi è vera o falsa in base al fatto che la premessa porti a conseguenze desiderabili o indesiderabili." [it.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_consequentiam]

Wikipedia riporta Nietzsche, e possiamo vedere come funzione l'*argumentum*: «*L'eccesso di storia è dannoso per la vita: [...] colui che non osa più fidarsi di sé e che invece, per il suo sentire, chiede involontariamente consiglio alla storia: «come devo qui sentire?» diventa a poco a poco, per paura, attore e assume un ruolo, per lo più anzi molti ruoli, recitando perciò ciascuno di essi male e superficialmente.*» Spiega Wikipedia, che secondo Nietzsche, "affidarsi alla storia, agli esempi del passato come regola di comportamento, significa non capire la realtà del presente per agire e, invece, ripetere passivamente quanto già accaduto nella storia passata".

Si passa poi a Cicerone, che ha una visione opposta sulla premessa implicita che è "conoscere la storia". «*Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis*», ovvero: «La storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità.» Solo la conoscenza storica consente di vivere consapevolmente il presente".

DALLA PARSIMONIA AL RASOIO DI OCCAM

Da it.wikipedia.org/wiki/Rasoio_di_Occam

"Con rasoio di Occam (*novacula Occami* in latino), chiamato anche "principio di economia" o di parsimonia, si definisce un principio metodologico che, tra più ipotesi per la risoluzione di un problema, indica di scegliere, a parità di risultati, quella più semplice, ovvero: «*frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*», «è futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno». Segnaliamo che Wikipedia dice in nota che l'espressione *novacula Occami* è stata introdotta da Libert Froidmont nel suo *Philosophia Christiana de Anima*, Lovanio 1649, p. 110 (Wolfgang Hübener, "Occam's Razor not Mysterious", *Archiv für Begriffsgeschichte*, Vol. 27 (1983), pp. 73-92).

Quindi, il principio di parsimonia parrebbe essere stato espresso nel XIV secolo dal

filosofo e frate francescano Guglielmo di Occam. Dice Wikipedia che è ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno, e si porta il Riferimento [4], ossia il testi: Stefano Bagnasco; Andrea Ferrero; Beatrice Mautino. Sulla scena del mistero. Guida scientifica all'indagine dei fenomeni inspiegabili, Sironi Editore, 2010, p.89.

"Il pensiero scientifico moderno è debitore di Ockham in alcune importanti questioni. Secondo Ockham, infatti, la sola conoscenza possibile è fondata sull'esperienza sensibile; non si può dunque conoscere il fine o la sostanza di qualcosa, ma solo la sua realtà empirica. Dunque, per esempio, le verità teologiche possono essere solo oggetto di fede. Per affermare il proprio empirismo, egli introduce un principio metodologico - noto come rasoio di Ockham - che serve appunto a "tagliar via" il superfluo: è inutile e dannoso introdurre più enti di quanto necessario. Ockham aveva in mente la metafisica, ma noi possiamo usare il rasoio come criterio di economia in generale: per spiegare un determinato fenomeno non c'è motivo di formulare ipotesi aggiuntive se quelle iniziali sono sufficienti".

Dal testo si evince che Ockham stava ragionando con il principio di parsimonia sulla metafisica e non la fisica. Ed infatti, il discorso inizia proprio dal fatto che Ockham ritiene la conoscenza fondata sull'esperienza sensibile. Come il "rasoio di Ockham" sia diventato un metodo a cui gli scienziati sono affezionati, è altro discorso, e si veda a tal proposito <https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=278423> . Dice l'articolo del Cicap, scritto da Andrea Ferrero: "Qualche volta, specialmente in temi complessi come la politica o l'economia, si assiste a usi spericolati del rasoio di Ockham che fanno accapponare la pelle tanto quanto le fallacie delle pseudoscienze, ma in questi casi rientriamo nella propaganda e non nella buona pratica scientifica".

Torniamo al riferimento [4] dato da Wikipedia.

"Nel nostro campo, vedremo che il rasoio di Ockham non viene applicato in tutti quei casi in cui, per spiegare un fenomeno più o meno misterioso, si postula l'esistenza di un altro fenomeno ancora più misterioso. Nel caso del sangue di San Gennaro .. "

LA SCOPA DI OCCAM

Da www.fallacielogiche.it/10004-fallacie-logiche/330-.html , autrice Silvia.

Questo sito propone lista e discussione di fallacie logiche. Una di queste è la "scopa" di Occam. (da "Strumenti per Pensare", di D. Dennett, pag. 42)

"Il biologo molecolare Sydney Brenner ha inventato di recente un delizioso gioco di parole, introducendo la nuova espressione scopa di Occam, per descrivere il processo in cui i fatti scomodi vengono spazzati via, nascosti, da difensori intellettualmente disonesti di una qualche teoria. Questa è la nostra prima stampella esplosiva, uno strumento che ostacola il pensiero, a cui dovrete prestare la massima attenzione.

La pratica è particolarmente insidiosa quando è usata da propagandisti che rivolgono i propri sforzi al pubblico profano, poiché, come il famoso indizio di Sherlock Holmes del cane che di notte non abbaia, l'assenza di un fatto che è stato spazzato via dalla

scena della scopa di Occam può essere notata soltanto dagli esperti (...) nella foga della battaglia anche gli scienziati seri a volte non sanno trattenersi dal 'trascurare' alcuni dati che minano gravemente la teoria che prediligono. E' una tentazione a cui si deve resistere, a qualunque costo".

OCCAM'S BROOM

[https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822\(97\)70095-2.pdf](https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(97)70095-2.pdf) - Ecco un estratto da un articolo di Sydney Brenner (In 2002, he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine with H. Robert Horvitz and Sir John E. Sulston).

"Many of our discussions resorted to the use of Occam's razor. This allowed one to formulate the simplest hypothesis by cutting away extraneous hypotheses. Of course, quite often neither the simplest theory, nor the most elegant (another popular word of the time), turned out to be right. We knew so few facts that quite frequently a hypothesis had to be stretched out to encompass them all. I found that many people were applying, what I called Occam's Broom, which was used to sweep under the carpet any unpalatable facts that did not support the hypothesis." Brenner la chiama la scopa di Occam. Per nascondere sotto il tappeto le cose che non piacciono.

IL RATTO DEL CONSENSO

L'inganno delle semplificazioni logiche: ecco a cosa stare attenti

<https://www.fanpage.it/studios/l-inganno-delle-semplificazioni-logiche-ecco-a-cosa-stare-attenti/#argomentum-ad-hominem> - Redazione di Fanpage.it

"Il consenso non sempre viene accordato a chi ha ragione, ma spesso anche a chi la carpisce con le tecniche della retorica." - "Televisioni, forum online, social networks: la comunicazione è sempre più pervasiva ed esprime il proprio potere in maniera sempre più determinante. Lo sanno bene le agenzie di comunicazione che curano l'immagine dei politici e che hanno perfezionato l'arte oratoria fino a farla diventare una raffinatissima tecnica di consenso di massa. ... In tutti gli altri casi bisognerà invece fare attenzione: per questo riportiamo di seguito qualche esempio di fallacia logica usata per convincere gli spettatori ed "estorcere" approvazione (e voti). ...

La *reductio ad Hitlerum*, espressione coniata da Leo Strauss, è anche un argomento ad *hominem*, ossia una strategia retorica attraverso cui si crea un particolare tipo di diversivo. Diventa ad *personam* quando il diversivo rientra nella sfera personale dell'interlocutore: "Credi che i vaccini non causino l'autismo perché tuo padre lavora per una ditta farmaceutica". Una particolare fattispecie di *argomentum ad hominem* è rappresentato dalla tecnica "Avvelenare il pozzo" nella quale l'attacco è preventivo e serve a dissuadere l'espressione di opinioni difformi: "Chi nega quanto ho detto, non ha mai aperto un libro in vita sua".... Una scatola piena di inganni

"Logica, retorica, psicologia forniscono tanti strumenti che quotidianamente vengono utilizzati in maniera più o meno intenzionale". ... Irritare l'avversario per indurlo in errore o provocarlo ai tipici atteggiamenti che fanno passare "alla parte del torto" sono tecniche adoperate nei talk show tanto quanto nelle liti domestiche. A ciò si aggiungono domande poste in modo tale da confondere l'avversario, le esagerazioni, le metafore d'effetto e tanto altro ancora. Insomma, prima di esprimere un giudizio in maniera categorica, assicuriamoci di non dare ragione a qualcuno, ma che abbia ragione. Almeno secondo noi".

Courtesy <https://pxhere.com/en/photo/662621>

BULVERISMO

Bulverismo è un termine che indica una fallacia che consiste nel *presumere che il tuo avversario abbia torto e dimostrarlo prima di spiegare il suo errore*. Il termine Bulverismo è stato coniato da CS Lewis, per indicare una fallacia che si usa in dibattiti religiosi, politici e filosofici.

Lewis ne scrisse in un saggio del 1941, successivamente ampliato e pubblicato nel 1944 nel *The Socratic Digest* con il titolo "Bulverism".

Ecco come si spiega l'origine di questo termine: *Devi dimostrare che un uomo ha torto prima di iniziare a spiegare perché ha torto*. Il metodo consiste nel presumere senza discussione che abbia torto e poi distogliere la sua attenzione da questo (l'unico vero tuo scopo) spiegando alacramente come è diventato così sciocco. Nel corso degli ultimi quindici anni ho trovato questo vizio così comune che ho dovuto inventargli un nome. Lo chiamo "Bulverismo". Un giorno scriverò la biografia del suo inventore immaginario, Ezekiel Bulver, il cui destino fu determinato all'età di cinque anni quando

senti sua madre dire a suo padre - che aveva sostenuto che due lati di un triangolo erano insieme più grandi di un terzo: "Oh, lo dici perché sei un uomo ". "In quel momento", assicura E. Bulver, "balenò nella mia mente la grande verità che la confutazione non è una parte necessaria dell'argomentazione. Supponi che il tuo avversario abbia torto e spiega il suo errore, e il mondo sarà ai tuoi piedi. Tenta di dimostrare che ha torto o (peggio ancora) cerca di scoprire se ha torto o ragione, e il dinamismo nazionale della nostra epoca ti sbatterà contro il muro ". È così che Bulver è diventato uno dei creatori del ventesimo secolo."

BENALTRISMO

Ecco come viene definito in it.wikipedia.org/wiki/Benaltrismo

"Il benaltrismo è un espediente retorico che consiste nell'eludere un tema o un problema posto, adducendo semplicemente l'esistenza di altre problematiche più impellenti o più generali, spesso senza chiarirle specificamente. Si tratta di un neologismo entrato nella lingua italiana a partire dalla metà degli anni 1980, utilizzato dapprima nelle scienze politiche e nel giornalismo. Sintetizza l'espressione "c'è ben altro" e "ci vuole ben altro", utilizzate per indicare l'origine o la soluzione di un problema in qualcos'altro e più importante, rispetto a quanto affermato dall'interlocutore o creduto comunemente.

Il termine indica un'affermazione (tesi benaltrista) formulata nel mezzo o alla conclusione di una discussione, in opposizione sia all'individuazione di un problema sia di una soluzione allo stesso, sostenendo che i problemi sono ben altri. In questo modo l'autore si sottrae a ogni valutazione oggettiva delle posizioni e soluzioni altrui, pronunciando de facto un giudizio di inutilità su ogni risultato raggiunto nel campo, come sulla legittimità della discussione, rimandando sine die la questione.

Si possono trovare esempi nei campi più disparati del dibattito politico, scientifico e sociale:

- un abuso del principio di precauzione quando di fronte a dati di innocuità si invocano altre analisi e controlli fino ad allora non richiesti né ritenuti necessari;
- in qualsiasi discussione politica relativa a temi solitamente non all'ordine del giorno, qualsiasi intervento, anche rivolto alle persone chiamate a occuparsene, viene squalificato dal richiamo ai veri problemi della gente;
- riguardo ad alcuni tipi di volontariato non tradizionali o invisibili all'interlocutore, si afferma che i problemi sono ben altri (carestia, globalizzazione, guerra...) e pertanto l'intervento è inutile se non dannoso, distraendo dai "veri" problemi.

Benaltrismo e causazione - Un altro significato del termine "benaltrismo", molto usato, riguarda divergenze in ordine ai rapporti di causa ed effetto in relazione a fattori indicati all'origine di un problema, in quanto l'espressione "ben altro", in tale ulteriore accezione, non significa "di più", o "di meglio", ma "qualcosa di diverso". Si tratta di accezioni in cui si evidenziano soprattutto le divergenze fra posizioni conservatrici e socialitarie; se si vuole il "benaltrismo di destra" e il "benaltrismo di sinistra". Esempi:

- il rapporto di causa ed effetto fra criminalità e disagio sociale (come la disoccupazione, il sottosviluppo). Se un soggetto conservatore propone l'uso della forza pubblica il soggetto socialitario dice che ci vuole "ben altro", vale a dire che bisogna prima risolvere il disagio sociale il che farà diminuire la criminalità di cui è causa e permetterà lo sviluppo; viceversa se il soggetto socialitario propone la risoluzione del disagio sociale, il soggetto conservatore dice che ci vuole "ben altro", cioè la repressione poliziesca perché è la criminalità a provocare sottosviluppo impedendo investimenti e occupazione.

- il rapporto di causa ed effetto fra evasione fiscale e deficit pubblico con le sue conseguenze (per es. disservizi pubblici). Il soggetto conservatore di fronte alla proposta di accrescere i controlli fiscali dice che ci vuole "ben altro", e cioè: spendere meglio i fondi pubblici, controllare gli adempimenti dei pubblici dipendenti, il che indurrà il contribuente a non evadere; viceversa il socialitario di fronte ai richiami all'efficienza risponde che ci vuole "ben altro", e cioè aumentare attraverso il controllo fiscale le entrate pubbliche il che permetterà di accrescere gli standard di efficienza della gestione pubblica."

CI VUOLE BENALTRO

Benaltro. "Abbiamo parlato per mezzora della crisi economica. Ma dobbiamo preoccuparci di benaltro!" Il termine tecnico *benaltrismo* è stato, se non inventato, diffuso largamente da Gianni Mura, che nella sua rubrica domenicale "Sette giorni di cattivi pensieri" ("la Repubblica") ne segue con costanza le vicende. Il "benaltrismo" è quell'atteggiamento che rifiuta di affrontare qualsiasi problema poiché ne trova sempre uno più grosso e importante. L'ipotesi che per ogni problema è sempre possibile trovarne uno più grosso e importante ha basi solo induttive e non può essere verificata: ma di fatto non è mai stato trovato un singolo caso che la smentisse. Che sia introdotto da un "Benaltro" o da un più leggendario "Non dimentichiamoci che" si tratta sempre del passaggio da un palo a una frasca, nei casi più giustificabili, da una pagliuzza a una trave. Se non è un modo per sviare un discorso sgradito, è comunque sintomo di nevrosi, di un eterno decentramento del focus, una bulimia del problematico che si può risolvere solo con ben altro che una battuta di spirito". (Stefano Bartezzaghi, Non se ne può più. Stefano Bartezzaghi. Edizioni Mondadori, May 15, 2012).

LA PAGLIUZZA E LA TRAVE

Nelle parole di Bartezzaghi, c'è l'eco di una parabola evangelica. Da https://www.coromoto.it/Missione/missione_febbraio2016.pdf che discute dell'argomento fantoccio (straw man, uomo di paglia). Su tale argomento si tornerà in seguito. "Andiamo un po' più a fondo nella struttura degli straw-man". La fallacia dello straw man usa il cambiare l'argomento della disputa per sviare l'uditorio. "Dopo questa sostituzione, continuiamo a ragionare sul nuovo argomento anziché sul vecchio e la

fallacia si completa. ... A proposito di “cambiare argomento”, c’è un brano della Bibbia che viene frequentemente e “proverbialmente” strumentalizzato per giustificare uno “straw-man” “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre non guardi la trave che è nell’occhio tuo? ... (Luca 6, 41-42) Vediamo come l’argomento “straw-man” insidia la nostra comprensione del brano di Luca. Rimettiamo in campo Bruno e Anna e facciamo che Bruno dice ad Anna: “Perché insisti nel criticare la mia piccola bugia quando tu ne hai dette tante di bugie in passato? Sai, Anna, lo dice pure il Vangelo: “Perché guardi la pagliuzza...?” ”. Notiamo che la bugia di Bruno è un argomento differente dalle bugie di Anna ... [le bugie di Anna sono un'affermazione di Bruno (argumentum ad hominem)]. Bruno usa questo vangelo per cambiare argomento di discussione, sviare la discussione dalla sua bugia! Il Vangelo forse dice che è giusto “cambiare argomento” in questo caso? Perché la bugia di Bruno non sarebbe un buon argomento di cui parlare? No, il brano di Luca non si presta in alcun modo a giustificare questa sostituzione. Al contrario: il brano è molto attento sia a dare importanza al “togliere la pagliuzza nell’occhio di un fratello” sia a non considerare inadeguato a questa operazione chi ha avuto una trave nel proprio occhio. Questo vangelo parla piuttosto di come riuscire a togliere quella pagliuzza e lì sta il messaggio. Paradossalmente, Bruno nel sostenere che questo vangelo inciterebbe la mentitrice Anna [mentitrice secondo Bruno] a non parlare della sua [di Bruno] (piccola?) bugia cambia il tema di cui il Vangelo parla... commette uno “straw-man” nel suo personale dialogo con la Parola!"

In questo esempio, Bruno usa l'argumentum ad hominem, nel dire che Anna abbia detto bugie. Lo asserisce Bruno, non è detto che sia vero. Quindi, c'è lo straw man e c'è l'argumentum ad hominem,

UOMO DI PAGLIA

"Uomo di paglia" è una locuzione che significa "prestanome", persona che si espone al posto di altri in azioni spesso non del tutto lecite. L'uomo di paglia, lo straw-man in Inglese - è in sostanza il fantoccio che attira l'attenzione, come lo spaventapasseri, scarecrow, una volta usati nei campi.

Esiste la fallacia dell'uomo di paglia, che consiste nel confutare un argomento valido dell'avversario sostituendolo con un altro che gli assomiglia, ma che è errato.

"In questo modo, è più facile ribattere e far perdere credibilità all'altra persona. In genere, viene utilizzato per difendere ideologie politiche, religiose e sociali", come dice il sito <https://lamenteemeravigliosa.it/fallacia-delluomo-di-paglia/>. "L'intenzione e l'obiettivo che nasconde è quella di evitare di affrontare le argomentazioni dell'interlocutore. Questo perché, attraverso la fallacia, gli argomenti dell'avversario vengono sostituiti con altri più assurdi".

La struttura della fallacia è la seguente. Una persona solleva l'argomento "A". Il suo avversario lo distorce e lo sostituisce con l'argomento "B", simile ma fuorviante. Continua poi col confutare l'argomento "B". Poiché ha ingannevolmente equiparato i

due argomenti, dà l'impressione che anche "A" sia stato confutato.

Il sito summenzionato propone un esempio legato all'evoluzione della specie umana.

"Individuo A. Attualmente, gli esseri umani *condividono* gran parte degli *antenati* con i primati. Abbiamo una grande quantità di prove su questo argomento. - Individuo B. Se gli uomini *provengono* dalle scimmie, come mai esistono ancora gli scimpanzé?"

Di seguito si modifica in parte la spiegazione proposta dal sito. Notiamo per prima cosa che A parla degli *antenati* dei primati e non dei primati. Questo è il tema della discussione, e non se l'uomo *provenga* dalle scimmie. Per B ci sono due possibilità. La persona B non conosce come funziona l'evoluzione oppure conosce bene l'evoluzione e vuole colpire A. Se non conosce l'evoluzione, può non aver compreso l'argomento ed interloquire ripetendo una frase già sentita da qualche parte. La cosa è diversa se B è ben conscio di che cosa intenda A. Invece di confutare l'argomento specifico ne utilizza uno fallace e non ribatte a quanto affermato da A. "La fallacia dell'uomo di paglia è una delle più comuni. Ecco perché è fondamentale riconoscerla ed essere sempre in grado di discutere usando la logica e la razionalità".

L'uomo di paglia è un film italiano del 1958, diretto e interpretato da Pietro Germi. Il titolo del film si rifà a una poesia di Thomas Eliot.

«We are the hollow men - We are the stuffed men
Leaning together Headpiece filled with straw. Alas!»

«Siamo gli uomini vuoti - Siamo gli uomini impagliati
Che appoggiano l'un l'altro La testa piena di paglia...»

T.S.Eliot, Opere (a cura di R.Sanesi), Bompiani, Milano 1992, pp.658-9

20 FALLACIE LOGICHE DA CONOSCERE

<https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/> - 20 fallacie logiche da conoscere per vincere un dibattito linguistico, di Michele Ghilardelli. Quello che Ghilardelli scrive sul sito è molto importante, poiché fornisce nome della fallacia e esempio relativo.

"Le fallacie logiche sono ragionamenti, frasi e modi di porsi che impediscono una discussione limpida e corretta. E' importante conoscerle e saperle individuare per imparare a condurre discussioni vincenti. ... " Ghilardelli spiega come leggere le definizioni: "Ho cercato di rendere la trattazione semplice e concreta *chiamando in causa il signor A e il signor B. A è l'interlocutore che per parla per primo portando il suo argomento. E' la vittima della fallacia logica. B è l'interlocutore che parla per secondo. È chi usa la fallacia logica.*"

Quello che è molto bello è l'uso del Latino.

1. Argumentum ad misericordiam

In questo argumentum B colpevolizza A dicendo che la sua affermazione vanifica uno sforzo. "Questa fallacia logica fa leva sul senso di colpa dell'interlocutore che, con la sua affermazione, renderebbe nullo uno sforzo. L'obiettivo è quello di mettere a disagio l'interlocutore e farlo passare per insensibile alle persone che assistono al dibattito".

Vi riporto in questo caso l'esempio fatto da Ghilardelli.

"A: Dobbiamo continuare a parlare le lingue regionali italiane.

B: Con tutti gli sforzi che ci sono stati per unire l'Italia voi difendete i dialetti.

In questo modo lui vuole farti passare come un retrogrado antipatriottico che sputa sui morti dell'Unità d'Italia." Michele Ghilardelli spiega poi come controbattere.

<https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/>, di Michele Ghilardelli.

2. Argumentum ad baculum

Di questo argomento nel abbiamo parlato quando si è discussa la dicotomia. Lo incontriamo più avanti, estremizzato in riferimento ad Ignazio di Loyola.

"B afferma che A andrà incontro a un evento nefasto Y per via della sua affermazione X. Tra le fallacie logiche, questa ha un ruolo particolare perché fa leva su uno dei nostri istinti atavici: la paura. Infatti, consiste nello spaventare l'avversario di un dibattito ricordandogli che le sue affermazioni avranno conseguenze poco piacevoli."

"Esempio: Molto spesso, nel campo delle lingue regionali, i glottofobi più antipatici fanno notare agli attivisti: Sì, sì, continua pure a parlare in dialetto, così le persone ti prenderanno per ignorante. Con questa frase fanno leva sul pregiudizio che vorrebbe i "dialettofoni" come gente che non ha studiato. Praticamente parlerebbero in "dialetto" proprio perché sono così ignoranti da non sapere padroneggiare l'italiano." Smpre Ghilardelli spiega come ribattere. <https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/>, di Michele Ghilardelli.

Esempio adattato da Wikipedia: Se X non accetta che Y sia vero, allora si verificherà Z (Z è una coercizione o un attacco su X). Quindi Y è vero.

Generale (Y): "Se capitoliamo, il nemico ci farà fuori tutti". - Colonnello (X): "Finora hanno trattato i prigionieri secondo le convenzioni internazionali". Generale (Y): "Questa volta non lo faranno. (Z) E fai meglio a credermi se non vuoi ritrovarti ... "

3. Argumentum ad personam

"Il soggetto B rinfaccia a A di non essere credibile per via di una propria caratteristica personale. Il focus della discussione viene spostato dall'argomento principale alla persona. Non si tratta di insultare o prendere in giro l'interlocutore che fa una certa affermazione, ma di sminuire la sua affermazione perché detta da lui non è credibile."

La tecnica di questa fallacia si basa su una di queste due reazioni: "La vittima attacca a sua volta diventando scortese passando dalla parte del torto; La vittima si ritira per non essere messa alla berlina. ... " sempre da patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/, di Michele Ghilardelli.

Esempio da Wikidepia: "Tu sostieni che Dio non esiste, ma tanto non capisci niente!"

"Secondo te Dio esiste? Beh, perché sei ignorante!"

4. Reductio ad ridiculum

" B mette in ridicolo l'affermazione di A." Questo, ci spiega Ghilardelli, è la tipica fallacia usata dai troll, i disturbatori della Rete. "Dato che non vogliono portare avanti una discussione seria ma farsi grasse risate, affrontano l'interlocutore con un tono da presa in giro. A volte la presa in giro è meno diretta, ma porta comunque a ritenere l'argomento di discussione una pagliacciata. Spesso la reductio ad ridiculum fa leva su un sentimento comune al pubblico di riferimento (per esempio l'argomento di un gruppo di discussione). In questo caso la fallacia logica trova terreno fertile nello spirito

del gruppo, dando origine a un mix letale. ... "

<https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/>, di Michele Ghilardelli.

"In sostanza, è la presa in giro, una fallacia che presenta l'argomento di un avversario come assurdo, ridicolo o divertente, e quindi non degno di seria considerazione. Questa è una tattica retorica che deride l'argomento o il punto di vista di un avversario, tentando di ispirare una reazione emotiva nel pubblico, sfruttando gli aspetti contro-intuitivi di quell'argomento, facendolo apparire contrario al buon senso . Questa fallacia avviene tipicamente prendendo in giro il fondamento dell'argomento, e la persona che usa la tattica spesso utilizza il sarcasmo. Esempio: La persona X spiega come i continenti erano fusi insieme nel supercontinente Pangea. La persona Y: "Sì, credo assolutamente [sarcasmo] che milioni di anni fa, alcuni laser abbiano tagliato la Terra e spezzato una massa continentale gigante in tanti pezzi." [Michele Ghilardelli]

5. Accusa indiretta

"B accusa A di una cosa che non ha fatto dando per scontato che l'abbia commessa. Questo metodo è particolarmente subdolo perché non è un'accusa diretta del tipo "tu hai fatto una cosa cattiva", ma inserisce riferimenti nel suo discorso. ... " [Michele Ghilardelli]

6. Argomento fantoccio (straw man fallacy)

In questo caso si usa uno spaventapasseri, un "ciciu", realizzato con i materiali più disparati, a forma di fantoccio, "e "centrato" magari su qualche argomento di stretta attualità come ..." . Si usano le parole dal sito http://www.comune.castellar.cn.it/archivio/pagine/Gli_Spaventapasseri.asp .

"B costruisce un'argomentazione dando per scontato che l'argomento X proferito da B sia in relazione a un argomento Y facilmente criticabile. In questo modo la discussione passa dall'argomento X all'argomento Y. Questa fallacia logica si basa sull'idea che un fatto proferito dall'interlocutore A si accompagni sempre ad un altro fatto. Quest'ultimo è un argomento facilmente criticabile che viene tirato in ballo con lo scopo di vincere il confronto. All'interno del discorso di B, la relazione tra l'argomento principale e l'argomento fantoccio è considerata un dato di fatto assodato e da non mettere in discussione. La fallacia logica è proprio qui: *in realtà i fatti X e Y sono totalmente indipendenti, ma vengono presentati come facce della stessa medaglia*. Questo permette a B di raddoppiare il fronte della critica. Se non può attaccare l'argomento principale X, potrà vincere il dibattito stroncando l'argomento fantoccio Y. ... " [Michele Ghilardelli]

Esempi da Wikipedia. Si tenga presente che un argomento fantoccio serve per deviare una discussione nel corso di un dibattito.

- A: Dovremmo liberalizzare le leggi sull'accesso all'alcol. - B: Ogni società con accesso indiscriminato alle sostanze intossicanti abbandona la propria etica e si perde alla ricerca di una gratificazione immediata. - Ecco come spiega Wikipedia. La persona A non aveva detto di offrire un accesso indiscriminato, ma semplicemente di

liberalizzare le leggi vigenti sull'alcol (ad esempio, vendere alcol dopo le ore 18). B introduce il fantoccio, fatto di tanti pezzi messi insieme, "uso indiscriminato", "sostanze intossicanti", "etica", "perdita" e "gratificazione immediata".

Un altro esempio: - A: I giorni di sole sono belli. - B: Se ci fosse il sole tutti i giorni, non pioverebbe mai, e senz'acqua ci sarebbero carestie e morte. - In questo esempio di Wikipedia c'è anche il baculum.

7. Cum hoc vel post hoc, ergo propter hoc

In questo caso la fallacia si organizza in due parti. "B nota che i fenomeni X e Y si presentano insieme, quindi sono correlati. La traduzione in italiano di Cum hoc vel post hoc, ergo propter hoc è 'dopo questo, dunque a causa di questo'. Si basa sull'idea che, quando due cose si presentano insieme, sono correlate. Il nostro cervello è portato naturalmente a cercare rapporti di causa effetto. È un sistema naturale efficientissimo che ci permette di imparare dai nostri errori". Ghilardelli propone l'esempio seguente insito nella nostra specie. "Se sbattiamo la testa contro uno spigolo, il nostro cervello registra che c'è una correlazione tra il dolore che abbiamo provato e l'azione di battere la testa. Dunque, la prossima volta che si troverà in questa situazione di pericolo, agirà per non ripetere lo stesso errore". [Michele Ghilardelli]

Come si è detto inizialmente, la fallacia si divide in due parti: "Cum hoc: quando un fenomeno si presenta insieme ad un altro. Oggi ho messo i calzini bianchi e ho rovesciato il caffè. Dunque indossare i calzini bianchi fa rovesciare il caffè. [Poi segue] Post hoc: quando un fenomeno si presenta dopo che ne è accaduto un altro. Ho preso 10 in storia dopo avere salutato mio fratello. Dunque salutare mio fratello fa prendere 10 in storia. ... Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità. Ovviamente, ripetere a pappagallo che la terra è piatta non renderà la terra piatta davvero. Ma nella percezione all'interno di un discorso purtroppo funziona davvero così! ..."¹ [Michele Ghilardelli]

1 <https://www.butac.it/le-citazioni-di-goebbels-e-la-post-verita/> "Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte è diventerà una verità". "Il 99% di chi legge la frase qui sopra l'attribuisce a Joseph Goebbels. Anzi, cercando online saltano fuori articoli come questo, apparso nel 2016 sul Fatto Quotidiano: Gaffe di Farinetti: "Come diceva Goethe, a forza di ripetere una roba questa diventa vera". Ma la frase era di Goebbels. E siamo già in post verità. Non esiste una singola fonte che confermi questa citazione come frase di Goebbels, eppure tutti sono convinti che sia sua. Mentre invece non esiste un autore di questa frase, non era Goethe ma neppure Goebbels. È facile che sia una semplificazione di una frase inserita dal gerarca nazista in un suo articolo del 1941: Die Engländer gehen nach dem Prinzip vor, wenn du lügst, dann lüge gründlich, und vor allem bleibe bei dem, was du gelogen hast! Sie bleiben also bei ihren Schwindeleien, selbst auf die Gefahr hin, sich damit lächerlich zu machen. ... Dell'altra frase, quella sfruttata da tutti nella bibliografia di Goebbels, non c'è traccia. Esiste la teoria propagandistica della große Lüge, teorizzata da Hitler nel Mein Kampf anni prima. Ma anche lì quella frase tanto evocativa non risulta, non in quei termini, non con quelle parole. Peccato vedere che è pieno di siti di "aforismi" che la attribuiscono a Goebbels, peccato vedere milioni di individui convinti sia sua. Peccato fino a un certo punto, perché questo è l'esempio perfetto di come una bugia ripetuta mille volte diventi la verità. ... "

9. Sono stato frainteso

"B viene smentito da A, ma si difende accusando A di non avere capito il discorso. Questa è la tipica situazione in cui B si trova in difficoltà perché è stato scoperto un suo ragionamento fallace e dunque cerca di difendersi alla disperata accusando A di non avere capito. Così scarica la colpa verso l'altro e vince il dibattito. ... " [Michele Ghilardelli]

10. Reductio ad grammaticam

"B attacca A perché nel suo discorso ha commesso un errore grammaticale. ... Ad esempio, uno si dimentica di mettere la H davanti al verbo avere e qualcun altro commenta: prima di sparare sentenze impara l'italiano, ignorante! La fallacia si basa sull'idea che chi non padroneggia l'italiano standard è un ignorante a prescindere e quindi la sua opinione vale di meno. ... " [Michele Ghilardelli]

11. Permalosità estrema

"B accusa A di avere espresso un parere offensivo. Alcune volte, durante una discussione, l'interlocutore B si trova in un vicolo cieco. Dato che non può controbattere alle affermazioni di A, si difende dicendo che si sente offeso e pretende ripetutamente le scuse. In questo modo non solo evita la discussione e la critica, ma riesce anche a rigirare l'accusa, spostandola su un piano personale. Infatti, come si può portare avanti una discussione serena se un interlocutore offende l'altro? Peccato che l'interlocutore non abbia detto nulla di offensivo... "

<https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/>, di Michele Ghilardelli.

12. Accumulo di postille

"Il soggetto B viene smentito da A, ma B inizia ad accampare una serie di eccezioni per giustificare le sue tesi. In pratica, B afferma qualcosa e A lo smentisce. La dimostrazione di A è chiara ed evidentemente vera, quindi B si trova alle strette. B non può mettere in dubbio la dimostrazione di A, dunque cerca di inserire nel ragionamento tutta una serie di eccezioni che smentiscono la dimostrazione di A a favore della dimostrazione di B. Forse la descrizione ti apparirà un po' complicata, ma in realtà è una delle fallacie logiche più diffuse. Vedrai che con l'esempio capirai subito di cosa stiamo parlando. ... "

Michele Ghilardelli dice anche "Ma ad un certo punto, quando è chiaro l'intento dell'interlocutore di accumulare postille all'infinito, si può tirare fuori il rasoio di Occam. Ma di che si tratta? E' un principio metodologico formulato dal teologo inglese Guglielmo da Occam. Consiste nello spiegare un fenomeno nel modo più semplice possibile, escludendo tutte le ipotesi che non siano strettamente necessarie affinché un fenomeno si verifichi. ... " Attenzione però che Occam può essere usato anche come scopa. E quindi, il rasoio di Occam, come abbiamo visto prima con la scopa di Occam,

può essere usato come una fallacia.

13. Insulto

"B rivolge frasi ingiuriose ad A con lo scopo di offendere. Uno dei più classici (e patetici) tentativi di vincere un discorso dialettico è quello di buttarla in rissa". L'insulto non è "propriamente una fallacia logica, in quanto la logica conta veramente poco". L'obiettivo è palese, ed è quello di fare arrabbiare l'interlocutore, rivolgendogli frasi palesemente offensive. "In questo modo si svia il discorso dalla ragione al campo emotivo, perdendo di vista l'argomento di discussione." [Michele Ghilardelli]

"Quindi, non rispondere mai per le rime, anche se la tentazione è forte ... potresti portare la discussione su un binario pericoloso, specie se ti accorgi che il tuo interlocutore è un buzzurro totale privo delle basi sufficienti per discutere. ... Ricorda cosa diceva Oscar Wilde: Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. Quindi, molto meglio che ignori e passi oltre..." Da patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/, di Michele Ghilardelli.

14. La teoria della montagna di "emme"

"Il soggetto B aggiunge in continuazione nuovi argomenti alla discussione e chiede ad A di smentirli tutti. Questa fallacia si chiama veramente così". Si è sostituito il termine che Ghilardelli usa. "E' stata magistralmente esposta dal blogger Uriel Fanelli intorno al 2008 con questo assunto: un idiota può produrre più [emme] di quanta tu non possa spalarne. Se A discute con B, e B continua ad aggiungere nuovo materiale di discussione, la conseguenza è l'accumulo di una mole immensa di argomenti da discutere. Alla fine A sarà costretto a gettare la spugna, lasciando B vincitore del dibattito. Infatti, anche se A si arma di pazienza, non può riuscire a smentire tutti gli argomenti uno ad uno. Intendiamoci, in teoria lo puoi fare, ma nella pratica diventa veramente difficile per 3 motivi." Eccoli come esposti da Ghilardelli.

- Si può dimostrare che una cosa esiste, ma è molto più difficile dimostrare che non esiste; - Affermare è processo rapido, smentire è un processo lento; - L'interlocutore potrà utilizzare altre fallacie logiche per portare avanti il discorso il più a lungo possibile.

"Ecco perché B punta ad aumentare la quantità di argomenti, e non la qualità. Sa che vincerà sempre, anche se porta le tesi più ridicole. Alla lunga si formerà una immensa mole di argomenti seri ma anche bufale, dati inventati di sana pianta, fallacie logiche... insomma una vera e propria montagna di [emme]. Il povero A, per spalarla tutta, può contare solo su un cucchiaino..." [Michele Ghilardelli].

15. Testimonial usato a sproposito

"B utilizza a sproposito un'autorità riconosciuta per mettere l'argomento di B in secondo piano. In questa fallacia logica si utilizza l'autorità di un soggetto utilizzandolo

come giustificazione di una tesi. Della serie: Lui ne sa molto di più di me e te, non è d'accordo con la tua affermazione ma è d'accordo con la mia. Quindi io ho ragione e tu hai torto. Il problema che è il soggetto è sì un esperto autorevole, ma non nel campo della discussione in corso...".

<https://patrimonilinguistici.it/fallacie-logiche/>, di Michele Ghilardelli.

16. La verità della maggioranza

Sia A con la maggioranza dalla sua parte e B in minoranza. A afferma di avere ragione. "Questo schema logico può sembrare banale, ma ha un notevole effetto psicologico. Gli esseri umani hanno un fortissimo istinto di riprova sociale. Tendenzialmente, seguiamo le scelte della maggioranza delle persone. Quando non lo facciamo, dobbiamo avere una convinzione molto forte, altrimenti ci sentiamo a disagio. Ecco perché fare leva sulla "ragione della maggioranza" ha un effetto potente in un dibattito. Da una parte gli insicuri si schierano con chi rappresenta la maggioranza. Dall'altra, l'interlocutore si sentirà schiacciato dalla maggioranza ostile e, se non è convintissimo di quanto dice, finirà col cedere. ... " [Michele Ghilardelli]

17. Falsa equivalenza

"B confuta l'affermazione di A portando prove di scarso valore, ma mettendole sullo stesso piano delle prove di B. In sostanza, quando A fa una affermazione e B vuole smentirlo, porta a suo favore delle prove. Questo di per sé è corretto. Quindi la fallacia logica dove sta? Sta nel presentare delle prove di scarso valore come equivalenti alle prove di A. Quindi, la discussione sembra apparentemente equilibrata, ma in realtà B sta barando." [Michele Ghilardelli]

Quando A afferma una sua tesi, B ti può rispondere che ha ragione lui poiché è un professionista. O viceversa. Questa è una fallacia, poiché il fatto che uno sia professionista non vuol dire che non faccia errori. In sostanza, è come il rasoio di Occam che può essere una scopa.

18. Volontà superiore

"B afferma di avere ragione perché ciò che afferma è sostenuto da una volontà superiore a cui non ci si può sottrarre. Lo so, detto così sembra pura follia. Eppure, anche se non crediamo agli spiriti o agli dei dell'Olimpo, nel nostro cervello è registrata la convinzione che "le cose vanno come devono andare". ... una tesi basata su questa fallacia è molto difficile da contestare. ... " [Michele Ghilardelli]

"Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare"

19. Piano inclinato

"B afferma che se succederà l'evento X annunciato da A, allora succederà anche un evento negativo Y. Il nome di questa fallacia logica rende molto bene l'idea. Se si lascia rotolare una pallina lungo un piano inclinato, sai che arriverà fino in fondo. Allo stesso modo, "si sa" l'evento X porterà l'effetto Y. Anche se non è vero. La correlazione tra causa ed effetto non si è ancora manifestata. Viene predetta perché B fa riferimento a una regola che porta X verso Y.... " [Michele Ghilardelli]

20. Finestra di Overton

"B afferma che l'evento X annunciato da A porterà all'evento Y neutro, che poi porterà all'evento Z preoccupante, a cui seguirà l'evento Q nefasto... in un crescendo di eventi sempre più terribili. Come vedi, è una variante più complessa della fallacia del piano inclinato. ... Questa serie di concatenazioni prende il nome da una tecnica di ingegneria sociale teorizzata dal sociologo Joseph P. Overton per rendere accettabili fatti inaccettabili tramite piccole concessioni alla volta. ... " [Michele Ghilardelli]

ARGOMENTO AD POPULUM E TRADIZIONE

<https://www.fallacielogiche.it> - Presentazione: principali fallacie. By Silvia - Fallacie Logiche - 06 Gennaio 2011

L'argomento ad populum ovvero il Bandwagon. "un'affermazione viene accettata come vera semplicemente perché la maggior parte della gente è favorevolmente incline verso l'affermazione. La maggioranza. Se tutti o la maggior parte credono in un determinato modo, l'affermazione non può che essere vera. Da cui la grandissima importanza nonché abuso del sondaggio per formare l'opinione pubblica: la maggior parte della gente pensa in tal modo, quindi è giusto. È anche la tendenza a votare quei candidati che hanno maggiore probabilità di vincere. Detto anche effetto band wagon o carrozzone: carrozzone è un carro che trasporta la banda in una parata. Salire sul carrozzone è dunque attraente poiché permette di ascoltare la musica senza dover camminare. Che l'argomento della maggioranza non sia di per sé un argomento, è dimostrato dal fatto che per millenni la maggioranza ha creduto che il sole girasse intorno alla terra, che per secoli la maggioranza abbia creduto alle streghe e ritenuto giusto bruciarle, che per secoli la maggioranza – compreso Voltaire – abbia ritenuto legittima e naturale la schiavitù, che Hitler andò al potere non per un colpo di stato ma fu eletto dalla maggioranza e così via".

"Affine è la fallacia logica del RICORSO ALLA TRADIZIONE, laddove si assume che qualcosa sia giusto per aver resistito al test del tempo. *Non si dovrebbe assumere che le cose nuove debbano essere migliori delle vecchie più di quanto si dovrebbe assumere*

che le cose vecchie siano migliori di quelle nuove. L'età di qualcosa non ha, in generale, nessuna relazione con la sua qualità o correttezza. Questo tipo di "ragionamento" è attraente per una varietà di ragioni. Primo, spesso si preferisce restare ancorati a quello che è più vecchio o tradizionale. ... Quindi, spesso la gente preferisce cose più vecchie e tradizionali per pigrizia. Per questo, il Ricorso alla tradizione è un errore piuttosto comune. Tanto più che la storia dimostra che si possono affermare cose false per secoli e rimando agli esempi fatti per la fallacia precedente. Ma se una persona afferma che la cosa in questione ha resistito a prove e test per un lungo periodo di tempo allora non commette un errore. In questi casi l'affermazione sarebbe supportata da prove. Come esempio, la teoria che la materia è fatta di particelle subatomiche ha sopravvissuto a numerosi test e prove lungo gli anni e così c'è il peso di una prova a suo favore. L'affermazione è ragionevole a causa del peso della prova. Mentre la sola età o persistenza non giustifica l'accettazione di un'affermazione".

Infatti, è proprio Silvia che prima scrive una cosa notevole.

"Spesso accade che le definizioni più semplici, chiare e pregnanti siano offerte dai giganti del pensiero, in questo caso Aristotele, che nelle Confutazioni Sofistiche illustra la differenza tra argomentazioni valide e non valide - parlando rispettivamente di sillogismi e paralogismi - attraverso delle potenti metafore."

Silvia dice ancora. "Fatto è che non sempre, anzi raramente, si vuole far leva esclusivamente sulla razionalità dell'interlocutore. Talvolta è più semplice puntare sulle emozioni (appeal to emotion, Nr. 136 Menu) o è più efficace ricorrere all'inganno, al trucco, all'espedito. In questo ambito propriamente retorico e fallace si consuma molta parte della comunicazione contemporanea, laddove quindi saper riconoscere una fallacia logica è di primaria importanza, per sapersi difendere, rapidamente e soprattutto efficacemente."

IPSE DIXIT/ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM

<https://www.fallacielogiche.it> - Presentazione: principali fallacie. By Silvia - Fallacie Logiche - 06 Gennaio 2011

"Chi sostiene una certa tesi è un luminare nel campo, ha raggiunto un certo grado di fama, quindi ha ragione. Questo non è necessariamente vero, anche se per questo non dobbiamo dubitare per principio di qualunque cosa venga affermata da un esperto di settore. Un utile criterio discriminante può essere l'eventuale "interesse aggiuntivo" legato alla sua affermazione: se Einstein sostiene una certa caratteristica dell'Universo, non avendo apparentemente nulla di aggiuntivo da guadagnare (oltre al piacere di avere ragione), forse ci si può anche fidare. Ma se una nota compagnia petrolifera sostiene che il gas flaring non è dannoso, ebbene vi sarebbe da farci un pensierino sopra. Comunque, in generale, il mondo è pieno di "esperti a gettone". E il fatto che qualcuno sia esperto in un settore non lo rende autorevole in altri: *ad esempio un fisico che parli di economia o viceversa*".

Su questo punto apro una parentesi al discorso fatto da Silvia, visto che tira in ballo i

fisici e l'economia. Esiste l'Econofisica. "Il termine **econofisica** designa un ambito di ricerca interdisciplinare caratterizzato dal ricorso a tecniche e metodi sviluppati, in origine, nel campo della fisica, ma applicati a problemi propri dell'economia: tali metodi, in genere, comprendono aspetti stocastici, statistici e di dinamica non lineare." Silvia quindi è caduta in una fallacia.

Continuiamo con quanto dice Silvia. "Ma anche le fonti più autorevoli sbagliano. Per esempio compie una fallacia ad verecundiam l'argomento: le donne non hanno anima, lo sosteneva San Tommaso. L'opinione di San Tommaso, per quanto meditata, non è rilevante per stabilire se effettivamente le donne hanno anima o no. La maggiore difficoltà nell'individuare questa fallacia consiste nel fatto che i criteri di determinazione dell'autorevolezza non sono sempre chiari e a portata di mano. In fondo San Tommaso è ancora oggi per molti un'autorità indiscussa in metafisica, ossia precisamente quando si tratta di stabilire la natura degli esseri umani e delle loro proprietà: dunque perché non dovremmo credergli quando ci dice che le donne non hanno un'anima?"

FALLACIE INFORMALI PER RILEVANZA

<http://www.dif.unige.it/epi/did/fallacie.htm> - Carlo Penco: appunti 1994-1995

FALLACIE INFORMALI PER RILEVANZA

Le fallacie informali per rilevanza sono gli argomenti che usano per sostenere la propria conclusione, ma che sono elementi che non sono rilevanti per la conclusione stessa, e quindi inadeguati a stabilirne la verità. "Spesso parlerà di "avversario" per indicare l'interlocutore di cui si vuole sconfiggere una tesi, o che si vuole convincere di una propria tesi. Spesso le fallacie informali sono **entimemi**, cioè modi contratti di ragionamento, che si possono tradurre in una forma logicamente corretta, ma con premesse false o altamente implausibili". Si consiglia quindi di tradurre in forma aperta gli argomenti sfuggenti delle fallacie.

1. ad baculum - ad misericordiam - autorita' - ad populum

"Queste fallacie sono davvero grossolane; "ad baculum" è il ricorso alla forza (al bastone), "ad misericordiam" è il ricorso alla pietà, e "ad verecundiam" è il ricorso all'autorità. Dovrebbero essere facilmente individuabili; quindi non ne discuterà. E non sbaglio perché sono un professore (fallacia autorità); se qualcuno sostiene il contrario sarà bocciato; e il fatto che sarà bocciato vuol dire che sbaglia (fallacia della forza); e, per favore, ho lavorato tanto e sono stanco, quindi non discutere queste fallacie non comporta alcuna seria mancanza (fallacia del ricorso alla pietà, spesso usato nei processi). Ed è opinione universale, tutti sanno che non è bene studiare troppo, quindi non faccio altro che aiutarvi nel vostro bene (fallacia del ricorso al popolo beata, così tanto utilizzata ai nostri giorni)". [ibidem]

2. ad hominem - diretto o circostanziale.

"L'argomento ad hominem (detto "abusivo") è il ricorso diretto all'oltraggio più o meno nascosto della persona che sostiene la tesi come strumento per negare la tesi stessa senza entrare nel suo merito. Es. "quello che dice è sbagliato! E' sempre stato un cretino." [ibidem]

L'argomento ad hominem circostanziale è il ricorso a problemi non rilevanti per appoggiare una conclusione, ma tali da influenzare le circostanze specifiche in cui si trova l'avversario. Ad es. l'argomento del cacciatore quando dice: "mi critichi perché uccido bestie per piacere, ma anche tu mangi per piacere carne di animali innocenti!" Ma una cosa è uccidere per piacere, e un'altra è mangiare piacevolmente. Il non essere vegetariano non comporta aderire alla necessità dello sport della caccia. O ai professori: "è ovvio che sostengano la necessità di aumento di stipendio ai professori, essendo essi stessi professori!". Ma le ragioni per cui lo sostengono sono diverse dall'interesse personale con cui perseguono questa richiesta. ... Come possono convincere simili pacchianate? Abilità retorica, emozioni e stoltezza del pubblico. Ragioniamo poco, siamo sensibili alla passione e all'emozione e siamo spesso ingannati. Ma un filosofo dovrebbe sempre ricordare che "la ragione ha le sue passioni, che il cuore non può provare" (Roberto Magari); e deve perseguirle con costanza. " [ibidem]

RADICI GRECHE

Alberto Mario Mura. "Le fallacie argomentative tra logica e dialettica". April 2017.
DOI: 10.13130/2035-7680/8319 - Project: Bayesian Probability in the Law of Evidence.

"La teoria delle fallacie risale ad Aristotele, specialmente alle Confutazioni sofistiche, sebbene il pensiero di Aristotele su questo tema sia ripreso in altre opere come la Retorica. Aristotele, nelle Confutazioni, elenca tredici fallacie in cui è possibile incorrere nel contesto della discussione critica. Questo elenco è rimasto più o meno invariato lungo i secoli, e ancor oggi, la maggior parte delle trattazioni sulle fallacie sono principalmente dedicate alla discussione delle fallacie aristoteliche. Il riconoscimento del carattere dialettico di tali fallacie ha messo in luce come la loro analisi richieda di tenere conto del contesto in cui esse si presentano e rientri pertanto a pieno titolo nell'ambito della pragmatica del linguaggio. Aristotele, nelle Confutazioni, oscilla tra due punti di vista. Da un lato egli ..."

The Greek Roots of the Ad Hominem-Argument, G. M. Chichi, 2002
DOI:10.1023/A:1019967112062Corpus ID: 169811309

The author discussed "the current thesis on the modern origin of the ad hominem-argument, by analysing the Aristotelian conception of it. In view of the recent accounts which consider it a relative argument, i.e., acceptable only by the particular respondent", the author maintained "that there are two Aristotelian versions of the ad hominem, that have identifiable characteristics, and both correspond to the standard variants distinguished in the contemporary treatments of the famous informal fallacy: the abusive and the circumstantial or tu quoque types". In the article, we find proposed the

reconstruction of "the two Aristotelian versions (see sections 1 and 2), which have been recognized again in the nineteenth century (sec. 3). Finally, I examine whether or not it was considered as a fallacious dialogue device by Aristotle and by A. Schopenhauer (sec. 4)".

LA POLEMICA

Estratto da Adelino Cattani, 2001. *Botta e risposta. L'arte della retorica*. Il Mulino.

"Confronto e scontro con l'avversario. In una polemica si hanno due tesi, ma anche due persone, in conflitto. Per questo può funzionare il messaggio negativo che si fa valere non relativamente alla tesi, ma a chi la sostiene. Il giudizio negativo sull'interlocutore si riflette sulle cose che egli dice. Se lo si presenta come inaffidabile, tale inaffidabilità si riverbera sulle sue affermazioni. Si può far leva su suoi errori passati, comportamenti disdicevoli, motivazioni sospette, interessi inconfessabili... Sono forme di replica che rientrano nel novero dei cosiddetti argomenti ad hominem, cioè attacchi personali diretti, che vivacizzano sicuramente lo scontro ed eccitano gli animi di chi vi partecipa da spettatore tifoso. Ricorrendo alla solita metafora sportiva, sarebbero colpi infetti al calciatore anziché alla palla. Saranno anche falli da ammonizione, ma in questo modo a volte un difensore mette fuori uso un attaccante almeno per la partita in corso, se non per il resto del campionato. Non è però il modo migliore per convincere chi partecipa da spettatore passionato".

La polemica può essere accompagnata da un aggettivo per la coloritura, tipo che la polemica è una "inutile polemica".

AVVELENARE I POZZI

Si intende una fallacia argomentativa per cui ciò che sarà sostenuto dall'avversario viene pubblicamente delegittimato in anticipo insinuando un sospetto circa la sua buona fede o sulla sua credibilità. Lo scopo è il seguente: ciò che dirà l'interlocutore sarà considerato irrilevante o falso, da parte degli astanti. L'avvelenamento del pozzo è un caso particolare di argumentum ad hominem. L'origine del termine proviene dalla pratica di avvelenare i pozzi prima che un esercito nemico invada il territorio o la città. L'espressione fu usata per la prima volta con questo senso da John Henry Newman nella sua *Apologia Pro Vita Sua*. https://it.wikipedia.org/wiki/Avvelenamento_del_pozzo

Wikipedia ci spiega la struttura che la fallacia può assumere.

Un'informazione sfavorevole (sia essa vera o falsa, rilevante o irrilevante) contro "A" (il bersaglio) è presentata da un altro (esempio: "Prima che ascoltiate il mio avversario, vorrei ricordarvi che lui è stato in prigione"). Conclusione implicita: "Pertanto, ogni richiesta fatta da "A" non può essere fatta valere".

Una variante di questa forma consiste nell'applicazione di un attributo negativo a

eventuali futuri avversari, nel tentativo di scoraggiare il dibattito (per esempio: "Questa è la mia posizione sul finanziamento del sistema della pubblica istruzione e chiunque sia in disaccordo con me odia i bambini"). Dunque, la persona che si farà avanti per contestare la posizione di colui che ha applicato preventivamente questo attributo negativo rischierà di vedere attribuita a se stesso l'etichetta sfavorevole.

Questo argomento può presentarsi anche in un'altra forma. Vengono presentate definizioni sfavorevoli (vere o false) che impediscono il disaccordo (o fanno valere la posizione affermativa). Eventuali contestazioni che preventivamente non accettino le definizioni di cui sopra vengono automaticamente respinte.

ARGUMENTUM AD FIDENTIA

Estrapolato da <https://manipolazione.wordpress.com/2015/12/03/argumentum-ad-fidentia/> - Nome autore/autrice non presente - Siamo sempre nell'ambito dell'autorità.

In una discussione ciò che dovrebbe essere dibattuto è il contenuto delle argomentazioni e il modo stesso di argomentare. Accade spesso però che, invece di seguire uno di questi due procedimenti, qualcuno focalizzi l'attenzione sul senso di sicurezza della o delle controparti. Questo tipo di argomentazione fallace prende il nome di *argumentum ad fidentia*. L'esempio proposto dal sito è "A: Penso che gli asini possano volare - B: Non credo, è assurdo - A: Hai mai controllato? Sei uno scienziato? - B: In effetti no - A: Vedi? Allora ho ragione io. - In questo caso la discussione non verte sull'evidenza dell'argomentazione posta, al contrario l'interlocutore A sposta il discorso sulla persona B e la sua capacità di essere sicuro di ciò che afferma. L'*argumentum ad fidentia* cerca di minare alla base la sicurezza di sé. In ambito politico e mediatico gli interlocutori si rinfacciano spesso l'incapacità di portare prove concrete per supportare le loro tesi e, in questo modo, utilizzano la fallacia per attaccarsi a vicenda."

LUOGO COMUNE

La fallacia dei luoghi comuni. Dicembre 2017, di Bruno Troisi per le Edizioni Scientifiche Italiane.

"Tutti sono uguali davanti alla legge, ma alcuni sono più uguali di altri"; "Certi giudici, invece di applicare la legge, la interpretano"; "Dura lex, sed lex" (la legge, per quanto severa, va sempre rispettata); "Qui suo iure utitur neminem laedit" (Chi esercita un proprio diritto non nuoce a nessuno): sono, questi, alcuni dei luoghi comuni più diffusi in cui confluiscono pregiudizi, generalizzazioni, banalità che pretendono di rappresentare il reale, ma che sono prive di qualunque rigore scientifico. Essi costituiscono strumenti insidiosi con funzione persuasiva: ripetendo certi concetti, certe opinioni, i luoghi comuni contribuiscono a imprimere nella mente del pubblico idee, valori che finiscono col diventare indiscutibili «verità»."

ONERE DELLA PROVA

https://www.ilpost.it/2014/01/03/lista-fallacie-logiche/#steps_10 - "Sostenere che l'onere della prova spetti a chi vuole smentire una tesi e non a chi la sostiene. La semplice impossibilità di confutare un'argomentazione non la rende vera. Per dirla come Carl Sagan: "affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie".

"Bertrand sostiene che esiste una teiera in orbita tra la Terra e Marte, e poiché nessuno può provare il contrario, la sua è una proposizione valida."

A dice "Sarebbe bene che C proponesse dei riferimenti a supporto della tesi che così è debole", e B dice "Cercateli tu, perché li chiedi a C?". In questo caso, B è contro A, ed usa C a suo vantaggio.

Un membro di <https://melius.club/topic/298676-manuale-per-una-sana-conversazione/> aggiunge un esempio. Ciccio dice che due più due fa tre. Peppe replica che veramente fa quattro.... "Ciccio davanti all'evidenza incontrovertibile dell'affermazione di Peppe, scala su "Ma chi credi di essere per rivolgerti agli altri con questo fare arrogante?. Normalmente Ciccio ricorre anche al punto 19 dell'elenco linkato da Francesco, cioè alla voce "Onere della prova - sostenere che l'onere della prova spetti a chi vuole smentire una tesi e non a chi la sostiene", e aggiunge con tono di sfida: "Dimostrami che non è vero che due più due fa tre".

TIRO AL BERSAGLIO

La fallacia del tiratore texano (in inglese Texas Sharpshooter Fallacy) è una fallacia comune. "Una determinata informazione (senza un significato iniziale) viene interpretata, truccata o manipolata fino ad assumere un significato o a soddisfare la nostra ipotesi iniziale. Attraverso questo fenomeno, si opera un ragionamento nel quale viene omesso ogni indizio che possa indicare che la nostra idea sia sbagliata, ponendo enfasi sull'informazione che sembra supportare la nostra ipotesi. Si può arrivare, pertanto, a distorcere la realtà e a interpretarla a proprio piacimento per difendere le proprie posizioni". [<https://lamenteemeravigliosa.it/la-fallacia-del-cecchino-texano/>]

Il nome della fallacia deriva da una battuta su un texano che avrebbe sparato alcuni

colpi di pistola sul lato di una stalla, per poi dipingere un obiettivo centrato sul gruppo di colpi più ravvicinati e poter così affermare di essere un tiratore scelto.

Il tiratore texano ha trovato come “vincere”. "Ha alterato i dati (dipingendo il bersaglio) per confermare la sua ipotesi (la vittoria). Chi ricorre alla fallacia del cecchino texano parte da dati effettivi, ma li modifica per confermare le sue ipotesi (come ha fatto il tiratore della storia). ... Come selezioniamo le informazioni? La fallacia del cecchino texano porta a scartare le informazioni discrepanti con le proprie idee, così come a manipolare o modificare le informazioni con l'obiettivo di convincere qualcuno (o se stessi) riguardo qualcosa. D'altro canto, tendiamo a dare maggiore importanza alle posizioni che intendiamo difendere. Un altro modo di interpretare la fallacia del cecchino, sempre in termini di selezione delle informazioni, è il seguente: ignorare le differenze presenti nei dati, sottolineando le similitudini. Una volta effettuato il ragionamento in questione, traiamo conclusioni che possono essere considerate false".
[<https://lamenteemeravigliosa.it/la-fallacia-del-cecchino-texano/>]

I TOPOI RETORICI, L'USO DELL'AUTORITÀ ANCHE IN VERSI CELEBRI, PROVERBI, FAVOLE E PARABOLE

Lecture da "Ethos, persona e autorità", di Christian Plantin. l'analisi linguistica e letteraria xix (2011) 329-351

"Da Aristotele alla Rhetorica ad Herennium fino a Quintiliano, la retorica classica si è interrogata sulle fonti dell'autorità. Aristotele definisce la sua forza nei seguenti termini: deriva da un precedente giudizio che riguardi lo stesso oggetto, o uno simile o uno contrario, in particolare se il giudizio è condiviso da tutti gli uomini ed è costante nel tempo; altrimenti, se a giudicare così sono almeno la maggior parte degli uomini, oppure i sapienti ... oppure coloro cui non è *decoroso* contrapporre un giudizio contrario – gli dèi ad esempio, o il padre, o i maestri".

Nella retorica ad Herennium "le autorità menzionate sono più numerose delle precedenti. Quintiliano, sempre in rapporto al contesto giudiziario, considera come accettabili i "[...] pareri riportabili di nazioni, popoli, uomini saggi, insigni cittadini o illustri poeti. Non risulterebbero privi di utilità neppure i detti popolari e le convinzioni accolte nel sentire comune. Questo inventario delle autorità sarà poi ampiamente ripreso, pur se con qualche aggiustamento (la fonte di autorità 'dèi', per esempio, viene portata al singolare): autorità dei Libri, della tradizione, dei saggi (ad antiquitatem) ... versi celebri, proverbi, favole, parabole ... i cinesi, gli americani ... autorità dei media, dei professionisti, degli esperti, dei professori ..."

Continua ancora Plantin con "la verità che viene dalla bocca dei bambini, dai ricchi, dai poveri, dagli ubriachi ... autorità del gran numero, prestigio del consenso maggioritario, di un gruppo particolare ... Queste forme d'autorità sono peraltro cumulabili e l'autorità scientifica del Maestro viene a volte coperta dall'autorità carismatica del guru".

L'AUTORITÀ

Sempre secondo Plantin.

"Le diverse forme di autorità sostengono le strategie argomentative seguenti:

l'autorità *invocata*: è quella che viene messa in opera nell'argomento d'autorità, di cui alcune forme vengono specificate in funzione della natura della fonte (ad antiquitatem, ad numerum);

l'autorità può essere anche auto-attribuita, incarnata e manifestata all'interno del discorso dell'oratore;

l'autorità della testimonianza è basata sul carattere e sulla reputazione del testimone e pertanto legata al suo ethos;

l'autorità del precedente (ab exemplo) si fonda su un giudizio precedente (in tutte le accezioni della parola 'giudizio'); la causa potrebbe essere stata decisa anche in una favola o in una parabola;

la dialettica problematizza discorsi sostenuti da diverse forme di autorità sociale.

CICERONE E I TESTIMONI BARBARI

"Laonde se, o giudici, riputate questo essere per legge prescritto o per dovere il credere a' testimoni; con accade che l'un giudice più dell'altro per migliore si tenga e per più saggio. Imperciocchè un solo e d'una maniera si è il sentimento dell'udito ed alla rinfusa e comunemente per la natura dato agli stolti ed a' saggi. Che è quello dunque, dove la prudenza rilucere possa? e dove un folle e credulo ascoltatore distinguersi possa da un giudice esatto e sapiente? questo è certamente, che quelle cose, che si depongono da' testimoni, alla congettura commettansi ed alla considerazione di questi riflessi; con che autorità, con che dirittura di cuore con che riserbo, lealtà, coscienza, con che premura della riputazione, con quanta diligenza, e quanto timore depongansi.

Nelle deposizioni di gente barbara dubiterete voi forse di quello, che spesso, e ne' tempi nostri e de' maggiori, sapientissimi giudici non riputarono essere da porre in dubbio su di uomini chiarissimi del comun nostro? i quali non prestarono fede a Gneo e Quinto Cepioni, a Lucio e Quinto Metelli testimoni contra Quinto Pompeo persona di grado recente: alla virtù de' quali all'illustre legnaggio, alle operate imprese il sospetto di passione e di inimicizia tolse la fede e l'autorità sul deporre."

Orazione Prima, a Difesa di Manio Fonteio. Da: Orazioni di Marco Tullio Cicerone in volgare toscano recate, ed illustrate con note a riscontro del testo latino dal p. maestro Alessandro Bandiera de' Servi di Maria, Volumes 1-2

Da https://it.wikipedia.org/wiki/Pro_Fonteio

"Cicerone fece dell'azione politica di Fonteio il cardine del suo discorso, ed esaltò di conseguenza il valore militare del suo cliente e l'efficienza amministrativa, avvalendosi

della testimonianza di mercanti romani e screditando al contempo i testimoni portati dalla parte avversa, tutti di origine gallica. In questo comportamento la critica moderna ha visto una sorta di «razzismo»; Emanuele Narducci commenta che per Cicerone «Fonteio non ha oppresso, come Verre, degli italiani o dei greci semi-romanizzati: i Galli sono dipinti come barbari dediti ai sacrifici umani e refrattari a ogni forma di civiltà, inveleniti da un secolare odio contro la potenza di Roma»."

Nel passo riportato sopra, Cicerone usa le fallacie argomentative della retorica per difendere Fonteio di fronte all'uditorio. Aveva gioco facile con testimoni Galli. Non doveva neppure tirare in ballo Brenno espressamente.

PRAVA VIRTUTIS IMITATRIX MALITIA

https://it.wikipedia.org/wiki/De_inventione

"Cicerone apre il suo discorso spiegando la causa del passaggio dallo stato primordiale e ferino degli uomini a quello di società civile, attribuendolo all'apparire di un magnus vir et sapiens che, avendo compreso le qualità dello spirito umano, riesce a fargli esprimere le sue capacità. Fu l'eloquenza, non disgiunta dalla sapienza, la causa della vita associata e civile degli uomini. Ora, chi ha dotato gli uomini di questo istinto, ha posto nel loro spirito quaedam quasi semina, cioè il germe della virtù: questa virtù è la giustizia. Cicerone fonda il sistema sociale sull'aequitas, aspetto vivente della giustizia, che è innanzitutto una virtù, ossia un valore che riguarda la sfera morale prima ancora che quella giuridica. L'accento batte comunque sul fatto che l'eloquenza non deve andare disgiunta dalla "saggezza" etico-politica mentre la cattiva eloquenza, priva di consapevolezza morale, ha responsabilità gravissime nella corruzione della vita politica e nella rovina degli Stati. A Cicerone corre spontaneo il pensiero alla degenerazione dell'eloquenza che sconvolse gli Stati, in quanto essa:

“prava virtutis imitatrix, sine ratione officii dicendi copiam consecuta est e malitia pervertere urbes et vitas hominum labefactare assevit”

(“cattiva imitatrice della sapienza, priva di ogni principio morale, portò ad una padronanza di parola; da allora, la malizia, contando sull'ingegno, si abituò a sconvolgere le città e a rovinare le vite dei cittadini”)

Così, ad una visione piena di ottimismo, si oppone quella di sfascio e di decadimento dovuta a uomini stolti e sfrontati, amanti solo della parola, e poco della saggezza. Di qui la critica durissima nei confronti dei demagoghi che trascinano le folle grazie a una facilità di parola priva di principi: Cicerone sembra fare proprie alcune delle preoccupazioni che avevano portato Crasso a decretare la chiusura della scuola dei retori latini".

"pravo agg. [dal lat. pravus «deforme, malvagio»], letter. – Malvagio, perverso: uomini p.; guai a voi, anime prave! (Dante, riferendosi alle anime dei dannati)" [Treccani]

BASTA LA PAROLA

Ecco ora che cosa dice "Ethos, persona e autorità", di Christian Plantin. l'analisi linguistica e letteraria xix (2011) 329-351 , sulle forme di autorità legate alla parola

"a) **Fare con la parola** – Il parlante dispone di una ‘autorità’ incontestata riguardo a diverse classi di enunciati. Secondo Austin l’enunciato performativo è creatore della realtà che enuncia: si fa una promessa dicendo “io prometto”; il parlante è letteralmente ‘autore’ della realtà che crea cioè della sua promessa."

"b) **Credere sulla parola** – Ordinariamente non c’è bisogno di argomentare per far credere, **basta dire**. *Il parlante viene normalmente creduto sulla parola*. Se uno chiede “Che ore sono?”, accetta la risposta senza cercare di sbirciare direttamente sull’orologio dell’interlocutore. Così accettiamo, in genere, le affermazioni che riguardano stati d’animo (“Oggi mi sento in gran forma!”), o le affermazioni fatte da persone che si trovano nella posizione migliore per vedere o per sapere. Se ‘avere autorità’ significa ‘avere il potere di trasmettere ad altri le proprie rappresentazioni’, facciamo riferimento, con ciò, alla forma d’autorità più specificamente associata all’attività linguistica ordinaria, legata alla nozione conversazionale di ‘preferenza per l’accordo’."

"c) **Far fare attraverso la parola: il potere e la forza** – L’autorità, nel senso più comune del termine, *ha la pretesa che le si obbedisca*. Il principio di autorità come ‘far fare’ esige, nella sua forma radicale, che si obbedisca all’ordine in virtù della sua origine, senza che l’accompagni necessariamente una giustificazione. L’ideale di questa autorità è di determinare come causa il comportamento altrui. Se non si è particolarmente sensibili né alle buone ragioni del tiranno né al suo carisma, il tiranno ricorre alla violenza. **L’ordine autoritario è sotteso al celebre ‘argomento’ del bastone (ad baculum)**. L’autorità radicale richiede che la persona che riceve l’ordine obbedisca “come un cadavere” (perinde ac cadaver, secondo la metafora che **Ignazio di Loyola** riprende per illustrare la virtù dell’obbedienza perfetta), cioè come un puro strumento, senza l’intervento del libero esame e della volontà. ... Questa forma d’autorità è l’antinomia della filosofia dell’argomentazione, che universalizza l’imperativo della giustificazione. L’autorità si democratizza ..."

"d) **Far credere tramite la parola** – È il caso dell’argomento d’autorità.

a) Autorità invocata – L’argomento d’autorità classico opera su una delle fonti dell’autorità; si basa su un meccanismo di citazione. Si può schematizzare semplicemente nella maniera seguente ...

L: – A è un’autorità, A dice che P; quindi P. O semplicemente “A dice che P”, dal momento che il contesto stabilisce chiaramente che A è un’autorità e che anche L stesso

difende P o una posizione coerente rispetto a P. L'esempio prototipico fondamentale di questa categoria è quello di Pitagora citato dai suoi discepoli: "L'ha detto lui" (ipse dixit!), dunque è vero. Bisogna ricordare, in ogni caso, che Pitagora non c'entra nulla: è il parlante che lo usa come autorità. L'autorità può, allo stesso modo, giustificare modi di fare o credenze, o combinare le due cose ...

Nel caso dell'**autorità manifestata**, la fonte dell'autorità è identica al parlante; è un'autorità, se così si può dire, 'auto-autorizzata' o auto-fondata. Ciò che vien detto è creduto o eseguito sulla base esclusiva del discorso. Nel caso dell'argomento d'autorità classico, invece, il parlante legittima la propria affermazione riferendola a una fonte ritenuta legittima, preesistente ed esterna. ...

b) **Autorità evocata** – L'analisi dell'argomentazione di un discorso attraverso l'autorità di un altro discorso eterogeneo deve tenere conto del fatto che la citazione non è sempre diretta e scoperta; il parlante può anche procedere per allusioni, dando al proprio discorso i connotati del discorso 'autorizzato', dominante, prestigioso o esperto. Inserendo espressioni come "formazione discorsiva", "apparato ideologico dello Stato", "grande Altro"... lascio trasparire la mia vicinanza o la mia connivenza con il pensiero, rispettivamente, di Michel Foucault, di Althusser, di Lacan ecc.: queste espressioni connotano discorsi che possono godere, e cessare di godere, di un certo prestigio.

La citazione di un'autorità in appoggio a un'affermazione riguarda l'ethos discorsivo. Se, come dice Oreste, "tutti i Greci vi parlano per voce mia" (Racine, *Andromaca*, atto I, sc. 2, v. 143), il parlante fa più che citare, egli rappresenta. Non è garantito che l'autocitazione conferisca autorità al parlante, ma citare un'autorità prestigiosa è un modo per costruirsi un ethos; è un parlare attraverso la voce del Maestro, far percepire la Sua voce: quindi, in fin dei conti, è identificarsi con il Maestro."

E così riprendiamo quanto detto in precedenza da Plantin, in merito alla retorica ed all'uso delle parabole per la questione del decoro. Se c'è l'uso delle parabole di Gesù, ad esempio, si è di fronte ad oggetti dove "non è decoroso contrapporre un giudizio contrario", perché ha parlato il Maestro. In questo modo l'oratore usa due topoi sull'autorità: uno che riguarda la contrapposizione e l'altro, sempre sottolineato da Plantin, che riguarda l'auto-attribuzione dell'autorità del maestro, incarnato e manifestato all'interno del discorso.

UN PROFESSIONISTA, GORGIA

Al sito <https://manipolazione.wordpress.com/2015/11/28/il-cammino-del-pensiero-retorica-vs-dialettica/> si dice che la storia della filosofia e del pensiero umano si impernia sul dualismo: anima e corpo, interno ed esterno, vero e falso e così via. E del dualismo fa parte anche la contrapposizione "tra due metodi di indagine: la retorica e la dialettica. Questi due approcci alla realtà e al pensiero sono caratterizzati in questo modo: La retorica è definita arte della persuasione, cioè la capacità di influenzare l'uditorio attraverso l'uso di specifiche tecniche linguistiche e emozionali. La dialettica

è l'arte dell'argomentare attraverso l'esposizione di opinioni e argomenti su cui si confrontano due o più persone e in cui si cerca di arrivare ad una, se non alla, verità."

"La differenza non è casuale. La retorica infatti nega che vi possa essere una verità. Gorgia, uno dei maggiori sofisti, affermava che nulla è, se anche qualcosa fosse sarebbe inconoscibile, se anche qualcosa fosse conoscibile questo non sarebbe comunicabile agli altri. Ragione per cui se non vi è una verità, chiunque può farsi portatore di verità e per questo i sofisti si preoccupavano di come, e con quali mezzi, persuadere il pubblico.

La dialettica, difesa da Socrate e Platone, rappresenta il metodo per eccellenza per arrivare alla verità e questo metodo segue una via del tutto razionale. Per la dialettica la verità è un prodotto della ragione, non si colloca esternamente ad essa. Ecco perché il ragionamento dialettico porta alla verità".

Wikipedia dice che Gorgia morì in Tessaglia, dove soggiornava presso il tiranno Giasone di Fere, intorno al 375 a.C., e che pare fosse ultracentenario; "a chi gli chiedeva il motivo di tale longevità, egli rispondeva: «il non aver mai compiuto nulla per far piacere ad un altro»". Pare che il formidabile retore abbia goduto lunga vita grazie alle fallacie e vanità della sua disciplina.

L'INGANNO ED IL VIZIO

Da "50 FALLACIE E 100 ESEMPI", da Adelino Cattani, 50 discorsi ingannevoli. Argomenti per difendersi, attaccare, divertirsi, Edizioni GB, Padova, 2011, pp. 219 - 232 (www.libreriauniversitaria.it).

"La conoscenza dei giochi e degli inganni discorsivi risponde a tre finalità: difensiva, offensiva, ludica. Serve a scoprirli, evitarli e replicarvi. Serve a divertirsi quando sono giocosi. Chi sa tendere una trappola, sa meglio schivarla e disinnescarla. Di fronte ad un ragionamento che si giudica non accettabile si possono fare, come già detto, tre cose, in ordine di pregnanza.

1. Indicare il vizio che lo rende inaccettabile ed etichettarlo con il nome di una delle fallacie.

2. Spiegare in maniera discorsiva le ragioni che ce lo fanno ritenere "non buono".

3. Dire comunque qualcosa all'interlocutore che avanza quell'argomento, in modo che il dialogo-polemica possa proseguire.

La replica più rapida, più semplice e più efficace è certamente la prima, che equivale all'estrarre il cartellino rosso. Per segnalare la specifica infrazione individuata. A questo scopo si propone qui di seguito un elenco riassuntivo delle 50 fallacie in ordine alfabetico. Si è cercato, nei limiti del possibile, di fornire un primo esempio semplice e tanto madornale da non trarre in inganno nessuno, a scopo didascalico-illustrativo, ed uno meno evidente, a scopo cautelativo-preventivo".

Interessante che l'autore usi il termine "vizio". Che cosa è il vizio? Dal Catechismo della Chiesa Cattolica del 1905: "Il vizio è una cattiva disposizione dell'animo a fuggire il bene e a fare il male, causata dal frequente ripetersi degli atti cattivi". Che differenza v'è tra peccato e vizio? "Tra peccato e vizio v'è questa differenza, che il peccato è un atto che passa, mentre il vizio è la cattiva abitudine contratta di cadere in qualche peccato". Anche se non in termini di catechismo, il vizio usato da Cattani indica difetto ed errore.

Dato che c'è il vizio di mezzo, parafrasando Oscar Wilde, si può dire così: mai discutere con un vizioso, ti trascina nel vizio e ti batte con l'esperienza.